

**Francia y los galos
en la *General estoria*
de Alfonso X el Sabio**

Enrique Pato

© 2026 Enrique Pato

Imagen: Privilegio del rey Alfonso X a Toledo. Archivo Municipal de Toledo.

Esta obra se publica bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite su uso, reproducción, modificación y distribución, incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca la autoría original.

Título de la obra: *Francia y los galos en la General estoria de Alfonso X el Sabio*

Autor: Enrique Pato

Montréal: Études hispaniques, Université de Montréal

Primera edición publicada en línea (formato PDF) como *Preprint*.

125 páginas (+ vi)

DOI: 10.5281/zenodo.18486415

Este libro se benefició de la revisión crítica de especialistas en el campo, siguiendo un proceso de evaluación por pares.

Índice

Resumen

Abstract

Résumé

Dedicatoria

1. Introducción *1*

1.1. Alfonso X y sus relaciones con Francia

1.2. Delimitación del trabajo y objetivos

2. La Historia, como hechos dignos de ser narrados *13*

2.1. El pasado narrado y la teoría moderna

2.2. El caso de la *General estoria*

3. Las referencias a Francia y a los galos en la *General estoria* *22*

3.1. Consideraciones preliminares

3.2. Primera parte de la obra

3.3. Segunda parte de la obra

3.4. Tercera parte de la obra

3.5. Cuarta parte de la obra

3.6. Quinta parte de la obra

4. Compendio de la estoria de Francia en la *General estoria* 91

4.1. La legitimación de Francia en la obra

4.2. Sobre la construcción historiográfica de Francia en la obra

4.3. De los galos a los franceses

5. Conclusiones 99

Referencias bibliográficas 103

Apéndice 1. Nombres de personas y lugares 114

Apéndice 2. Línea del tiempo 122

[ES] Francia y los galos en la *General estoria* de Alfonso X el Sabio

Resumen: Este trabajo examina la representación de Francia, de los franceses, de la Galia y de los galos en la obra historiográfica de Alfonso X el Sabio, con especial atención a la *General estoria*. El estudio parte de una concepción de la Historia entendida como un conjunto de hechos dignos de ser narrados, concepción que orienta tanto la selección como la organización del material histórico. El apartado central – y más extenso– analiza de manera sistemática las múltiples referencias a Francia y a los galos presentes en la *General estoria*, atendiendo de forma diferenciada a cada una de sus partes. A continuación, se ofrece un compendio de los resultados obtenidos y, finalmente, se presentan unas conclusiones que reflexionan sobre el lugar y la imagen de lo francés en la visión histórica alfonsí, así como sobre su integración en un ambicioso proyecto historiográfico de carácter universal. La historia y la historiografía medievales conservan plena vigencia como herramientas para comprender y problematizar los modos en que construimos el tiempo histórico, la propia identidad y la alteridad, así como las nociones de verdad asociadas a los hechos del pasado.

Palabras clave: Francia y galos, historia, historiografía medieval, *General estoria*

[EN] France and the Gauls in the *General estoria* of Alfonso X the Wise

Abstract: This study examines the representation of France, the French, Gaul, and the Gauls in the historiographical work of Alfonso X the Wise, with particular attention to the *General estoria*. The analysis is grounded in a conception of History understood as a set of events deemed worthy of narration, a perspective that guides both the selection and the organization of historical material. The central—and most extensive—section offers a systematic analysis of the multiple references to France and the Gauls found in the *General estoria*, with differentiated attention to each of its parts. This is followed by a synthesis of the results obtained and, finally, by conclusions that reflect on the place and image of all things French within Alfonso's historical vision, as well as on their integration into an ambitious historiographical project of universal scope. Medieval history and historiography remain fully relevant as tools for understanding and critically reflecting on the ways in which we construct historical time, our own identity and that of others, as well as notions of truth associated with past events.

Keywords: France and the Gauls, history, medieval historiography, *General estoria*

[FR] La France et les Gaulois dans la *General estoria* d'Alphonse X le Sage

Résumé: Cette étude examine la représentation de la France, des Français, de la Gaule et des Gaulois dans l'œuvre historiographique d'Alphonse X le Sage, en accordant une attention particulière à la *General estoria*. L'analyse s'appuie sur une conception de l'Histoire entendue comme un ensemble de faits jugés dignes d'être racontés, conception qui oriente à la fois la sélection et l'organisation du matériau historique. La partie centrale — et la plus développée — propose une analyse systématique des multiples références à la France et aux Gaulois présentes dans la *General estoria*, en tenant compte de manière différenciée de chacune de ses parties. Elle est suivie d'une synthèse des résultats obtenus et, enfin, de conclusions qui réfléchissent à la place et à l'image du fait français dans la vision historique alphonsine, ainsi qu'à son intégration dans un ambitieux projet historiographique de portée universelle. L'histoire et l'historiographie médiévales conservent toute leur pertinence comme outils permettant de comprendre et d'interroger les modes de construction du temps historique, de l'identité propre et de l'altérité, ainsi que des notions de vérité associées aux faits du passé.

Mots-clés: France et les Gaulois, histoire, historiographie médiévale, *General estoria*

A Francia y a los franceses, herederos de una tradición que
une mito, cultura e identidad, y cuyo legado continúa
inspirando la reflexión histórica y humanística.

1. Introducción

1.1. Alfonso X y sus relaciones con Francia

Durante su reinado, Alfonso X el Sabio (1252-1284) mantuvo una relación importante con Francia, tanto en el ámbito diplomático como en el cultural. Su padre, Fernando III, ya había establecido algunos contactos diplomáticos y se casó en segundas nupcias con la condesa de Ponthieu. Por otro lado, aunque la reina Beatriz de Suabia (madre de Alfonso X) era alemana, la conexión dinástica con Francia –por los orígenes franceses de la Casa de Borgoña– era importante, y así se relata en la cuarta parte de la *General estoria*: “e d'essos reis de Francia por liña vino la muy noble señora reína doña Beatriz” (*GE IV*, t. 2, p. 505).

Las relaciones de Alfonso X con Francia (e Inglaterra) han sido objeto de análisis detallado en el estudio de Hernández (2004-2005). En lo que sigue se presenta una síntesis deudora de dicho trabajo con el propósito de contextualizar la figura del monarca castellano, así como los principales rasgos de su política y de su producción cultural.

Las ambiciones imperiales de Alfonso X dominaron su política exterior entre 1257 y 1275. Su obsesión por el Imperio germánico congeló las

relaciones con Inglaterra hasta la coronación de Eduardo I (1272), mientras que con Francia mantuvo una conexión activa, reforzada por proyectos matrimoniales con la familia de Luis IX. Para dar legitimidad a su aspiración imperial, Alfonso creó una corte “protoimperial” compuesta por nobles europeos – principalmente franceses, gascones y borgoñones– a quienes atrajo con generosas pensiones y títulos de vasallos. Entre ellos estaban los duques de Borgoña, Brabante y Lorena, y el conde de Flandes, además de antiguos aliados gascones como Gastón de Bearne. Sin embargo, esta política resultó muy costosa y poco efectiva: la mayoría de estos nobles eran súbditos del rey de Francia (o de Inglaterra), por lo que su vasallaje hacia Alfonso X era simbólico y comprado. Su proyecto de crear una red de apoyo occidental al margen de los grandes reyes europeos despertó desconfianza y recelo en París y Londres, que veían en él a un monarca obstinado con su sueño imperial.

Durante la revuelta mudéjar (1264-1267), quedó claro que la política interna y externa de Alfonso era deficiente: mientras los nobles franceses recibían generosas pensiones, los castellanos luchaban en la frontera con pagos en moneda de vellón devaluada, lo que alimentó su descontento y gestó la sublevación. En paralelo, Alfonso impulsó el matrimonio de su hijo Fernando de la Cerda con Blanca de Francia, hija de Luis IX, como parte de su estrategia de prestigio

internacional y fortalecimiento de la candidatura imperial. Las negociaciones comenzaron en 1266, acordándose dotes y arras, aunque se omitieron los derechos sucesorios de Fernando, error que tendría graves consecuencias tras su muerte prematura. La boda, celebrada el 30 de noviembre de 1269 en la catedral de Burgos, fue cuidadosamente preparada y cargada de simbolismo, Alfonso eligió la fecha y el lugar para recordar la boda de su padre Fernando III. El evento evidenció la habilidad del rey castellano para combinar estrategia política, prestigio dinástico y ceremonial nupcial, usando la boda como instrumento de proyección internacional y consolidación simbólica de su relación con la Casa de Francia.

Alfonso X buscó alianzas dinásticas no solo con Francia, sino también con Gascuña, proponiendo matrimonios entre su familia y las hijas de Gastón de Bearne, noble periférico independiente, que podía servir como cabeza de puente ultrapirenaica. De este modo, Guillerma fue ofrecida al infante Sancho. Su boda se realizó de manera precipitada y conflictiva, generando tensiones familiares y quejas posteriores. Para 1279, Sancho ya adulto se negaba a someterse a las imposiciones de su padre.

Alfonso trató de restaurar el prestigio de su monarquía mediante gestos simbólicos de autoridad, como reactivar el vasallaje de Granada al armar

caballero a Muhammad II, y proyectar poder sobre nobles europeos. En 1275 emprendió su último intento imperial y viajó para encontrarse con el papa Gregorio X; mientras, su hijo Fernando actuaba como regente y continuaba la política de intervención en Navarra. Sin embargo, Fernando murió inesperadamente en Ciudad Real, debilitando la posición de Alfonso y dejando a Sancho como regente, quien asumió el liderazgo, resistió la invasión benimerín y consolidó apoyos entre la nobleza castellana, especialmente Lope Díaz de Haro.

En diciembre de 1275, Alfonso X regresó a Castilla enfermo, mientras que su hijo Sancho, joven y victorioso, reclamaba la corona como herencia, enfrentándose a las pretensiones de los hijos de Fernando de la Cerda y Blanca de Francia. Tras meses de indecisión, Alfonso ordenó que los concejos del reino prestaran homenaje a Sancho como heredero. En respuesta, Felipe III de Francia, hermano de Blanca, combinó estrategias de guerra y diplomacia, reclamando los derechos de sus sobrinos. Alfonso se negó a reconocerlos, lo que fue percibido como una afrenta por Francia. Paralelamente, Navarra se convirtió en foco de conflicto: Blanca de Artois había puesto a su hija bajo la protección de Felipe III, y provocó una guerra civil en Pamplona entre los barrios francófilos y castellanistas, mientras el ejército francés crecía y avanzaba hacia Castilla, evocando una cruzada.

Alfonso logró organizar la defensa desde Vitoria y Burgos, y con astucia diplomática logró retrasar la ofensiva francesa. Se produjeron negociaciones en las que se pactaron concesiones sobre Navarra y promesas de Cortes para decidir la sucesión de Castilla. El conflicto armado y diplomático continuó durante los años siguientes, aunque sin enfrentamientos decisivos.

Entre 1276 y 1280, los intentos de paz entre Castilla y Francia se vieron obstaculizados por rivalidades internas y externas. El papa envió a los maestros generales de dominicos y franciscanos para frenar la marcha de Felipe III hacia Roncesvalles, pero no lo lograron; lo que detuvo al rey francés fue la desorganización de su ejército. Felipe III rechazó el pacto de Logroño y la guerra continuó en la frontera navarra. El papa volvió a intentar mediar, pero sin éxito.

Mientras tanto, la situación interna de Castilla complicaba la paz. La huida de la reina Violante con sus nietos a Aragón fortaleció la causa de los infantes de la Cerda y llevó a Alfonso a confirmar a Sancho como heredero en las Cortes de Segovia de 1278, rechazando compromisos con Francia que pudieran debilitar su posición. El papa convocó una reunión en Toulouse para negociar. Los franceses acudieron, pero Alfonso se excusó por no querer ir a territorio enemigo. Felipe III temió un ataque y preparó la defensa navarra.

Ante las presiones, Alfonso y Sancho recurrieron a Eduardo I de Inglaterra como mediador confiable para negociar con Francia. Alfonso X aceptó treguas y extendió algunas negociaciones sobre Navarra. Sin embargo, Alfonso sorprendió a Eduardo I al recurrir a Carlos de Anjou como doble mediador, generando desconfianza en Francia e Inglaterra. Se acordó celebrar vistas. Alfonso y Sancho acudieron separados. No hubo acuerdo, ya que la oferta castellana de dar el reino de Jaén a los hijos de Fernando de la Cerda como vasallos de Sancho fue rechazada por Felipe III, que exigía Castilla o León para sus sobrinos.

Eduardo I persistió en buscar la paz, ofreciendo encuentros y mediación entre Castilla y Francia. Mientras, Felipe III reclutó a Lope Díaz de Haro para su servicio militar, asegurando lealtades y pagos, lo que indicaba un avance hacia la guerra. Sin embargo, Felipe finalmente aceptó la mediación papal. Alfonso X parecía abierto a negociar, pero Sancho quería imponerse. Las tensiones internas culminarían en la rebelión de 1282. Alfonso fue depuesto en la Asamblea de Valladolid (abril de 1282).

En su testamento, Alfonso intentó reconciliarse con Francia y resolver el problema de su sucesión, desheredando a su hijo Sancho y designando como heredero a su nieto Alfonso de la Cerda. Además, si los infantes morían sin descendencia, el reino debía pasar

al rey de Francia, justificando esta decisión por los lazos de sangre que unían a las dinastías castellana y francesa desde Alfonso VIII, y por la idea de que Francia era el principal defensor de la Iglesia y de la fe cristiana.

La posible unión de Castilla y Francia, bajo un poder cristiano común al servicio de la Iglesia de Roma, se basaba en la *Gesta Dei per Francos* (“la acción de Dios pasa por los francos”). En un momento de la historia, Francia fue la nación elegida para defender la fe cristiana y aliada natural del papado (cruzadas y campañas santas), aunque desde tiempos de Luis IX los reyes de Francia comenzaron a afirmar su autoridad frente al poder papal. Es posible que Alfonso X admirara esa capacidad francesa para usar la Iglesia como instrumento político (Jardin 2024). Además, durante el reinado de Felipe III Francia vive una edad de oro cultural, con figuras como Tomás de Aquino, el auge del arte gótico y las redacción de las grandes crónicas de Francia. Este esplendor recordaba a Alfonso X su propio proyecto cultural, ya que compartían la misión de engrandecer la cristiandad y el saber, aunque los reyes franceses no tuvieron un papel tan activo como el del rey castellano en la creación intelectual (Jardin 2024).

1.2. Delimitación del trabajo y objetivos

El flujo de ideas, personas y estrategias políticas conectó Castilla y León con Francia. Su corte fue un centro de intercambio cultural europeo (Márquez Villanueva 2000), y parte de esa cultura provenía de Francia. En ella se cultivó la lírica gallegoportuguesa, influida por los trovadores occitanos. Por otro lado, algunas de las traducciones de las obras científicas y filosóficas del árabe, hebreo y latín al castellano habían pasado por centros de saber de Francia –especialmente el de la Universidad de París–, o habían sido comentadas por autores franceses (García Solalinde 1934, 1934-1936, 1936, Eisenberg 1973, Rico 1984).

En cuanto a la *General estoria* se refiere –obra que comienza a escribirse alrededor de 1270–, es sabido que Alfonso X quiso ofrecer una historia del mundo desde la creación hasta su propia época, mezclando historia sagrada (bíblica) con historia profana (gentílica). Su deseo era inscribir el reino de Castilla en una historia providencial global, mostrando que él y su linaje formaban parte de un plan divino de la historia (Sánchez-Prieto 2009).

A este respecto, hay que recordar que para Alfonso X las historias deben, tal y como se lee en la condena al rey Darcón de Egipto, servir al pro del rey y al mantenimiento del reino. También deben ser buenas,

es decir, contar hechos de Dios, de naturas o de grandes hombres (*GE* I, t. 2, p. 954). Desde esta perspectiva universalista y científica los acontecimientos y los personajes históricos se van incorporando al relato por su valor didáctico, como modelo de *exemplo* y figura ejemplar (Fernández-Ordóñez 1992, Ward 2000). En el caso de los franceses, como era de esperar, aparecen retratados dentro de la materia gentil, o historias de los gentiles.

En varios trabajos (Kiddle 1936, 1938, Gracia Alonso 2004, 2006, Díaz Menadas 2024) se ha estudiado en detalle el empleo de diversas fuentes francesas en la confección de la *General estoria* (obras como la *Historia de preliis Alexandri Magni*, la *Histoire ancienne jusqu'à César*, el *Roman de Thèbes* y el *Roman de Troie*). No obstante, hasta la fecha, y que tengamos constancia de ello, ningún trabajo académico se ha centrado en analizar los pasajes concretos de la *General estoria* donde se presenta e informa de la *Galia*, los *galos*, *Francia* y los *franceses*. El objetivo de este trabajo es precisamente ese, tratar de conocer cómo Alfonso X y sus colaboradores concibieron la información sobre Francia (historia, geografía, costumbres y origen), si puede considerarse un pueblo con protagonismo particular –al estilo de otros grupos gentiles clásicos como los griegos, los romanos o los troyanos–, en qué partes de la obra se incluye toda esta información y cómo se integra para dar contexto

universal, en especial utilizando fuentes previas que ya los mencionan.

Este estudio se estructura de la siguiente manera. Tras esta introducción, se sintetiza el concepto de Historia, como hechos dignos de ser narrados. En el siguiente apartado, el más amplio, se presentan y analizan todas las referencias a Francia y a los galos en la *General estoria*, en cada una de sus partes. Por último, un compendio resume la *estoria* de Francia en la obra, y unas conclusiones sintetizan el papel y la imagen de lo francés en el proyecto historiográfico universal alfonsí. La revisión de la obra ha tomado como base la edición de Sánchez-Prieto *et al.* (2009), que aparece citada como *GE*, la parte, el tomo (I y II) y la página, así como las consultas directas efectuadas en el *Old Spanish Textual Archive* (Gago Jover y Pueyo Mena 2021).

El trabajo se inscribe asimismo en el proyecto “The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography: A Digital Edition of the *General e Grand Estoria* (DEGE)”, del *Conseil de recherches en sciences humaines* (CRSH-SSHRC) de Canadá (*Subventions de partenariat*, 2025-2032). Constituye, además, la primera pieza de la traducción al francés de la *General estoria* de Alfonso X el Sabio. A modo de muestra, se ofrece el ejemplo del “Prólogo” de la primera parte de la obra.

C'est ici que commence la grande histoire que le très noble roi Alphonse, fils du noble roi Ferdinand et de la reine Béatrice, a ordonné de rédiger.

Prologue

Il est naturel que tous les hommes aient envie de connaître les événements qui se produisent à toutes les époques, aussi bien dans le passé que dans le présent, ainsi que dans l'avenir. Mais de ces trois époques, on ne peut être certain que du passé. Car s'il s'agit du futur, les hommes ne peuvent connaître ni le début ni la fin des choses qui s'y produiront et, par conséquent, ils ne les connaissent pas avec certitude. Et s'il s'agit du présent, bien qu'ils connaissent le commencement des faits qui s'y déroulent, ils ne peuvent en connaître la fin, et nous devons donc considérer qu'ils ne les connaissent pas complètement. Mais en ce qui concerne le passé, comme ils connaissent le commencement et la fin des faits qui s'y sont déroulés, nous disons que les hommes parviennent à les connaître avec certitude.

C'est pourquoi, comme la connaissance du passé est certaine, mais que, comme nous l'avons, celle dit, celle présent et du futur ne l'est pas, les sages ont travaillé à mettre par écrit les faits passés afin d'en garder le souvenir, comme s'ils étaient encore présents

et que ceux qui viendraient après eux les connaîtraient comme eux. Et ils ont écrit de nombreux livres qui sont appelés « histoires et gestes » dans lesquels ils ont raconté les faits de Dieu, des prophètes et des saints, et aussi ceux des rois, des grands hommes, des chevaliers et des peuples. Et ils ont dit la vérité sur toutes choses, et n'ont rien voulu cacher, tant sur ceux qui ont été bons que sur ceux qui ont été mauvais, afin que les hommes prennent exemple sur les actes des bons pour faire le bien, et sur les actes des mauvais pour recevoir leur châtiment et savoir s'empêcher de commettre de mauvais actes à leur tour.

C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, moi, don Alfonso, par la grâce de Dieu roi de Castille, de Tolède, de León, de Galice, de Séville, de Cordoue, de Murcie, de Jaén et de l'Algarve, fils du très noble roi don Ferdinand et de la très noble reine donia Béatrice, après avoir rassemblé de nombreux écrits et de nombreuses histoires sur les faits anciens, j'ai choisi parmi eux les plus vrais et les meilleurs que je connaisse, et j'ai fait rédiger cet ouvrage. J'ai ordonné d'y mettre tous les faits marquants, tant ceux tirés des histoires de la Bible que ceux tirés des autres grands événements qui se sont produits dans le monde, depuis ses débuts jusqu'à notre époque.

2. La Historia, como hechos dignos de ser narrados

2.1. El pasado narrado y la teoría moderna

El pasado narrado puede analizarse desde la teoría moderna de la historiografía y la literatura (Aurell 2016). Desde diferentes perspectivas, varios autores del pensamiento contemporáneo –Ricoeur (1995), De Certeau (1999), Auerbach (1950) y Bakhtin (1981)– coinciden en una idea clave: el pasado no se recupera como un dato bruto, sino como una construcción narrativa. Recordemos, de manera resumida, lo que cada uno de estos autores propone, y su aplicación a la historiografía medieval.

Ricoeur (1995) plantea que la experiencia del tiempo humano solo se vuelve inteligible a través del relato. La Historia, como disciplina, no puede escapar de la estructura narrativa, que organiza los hechos en una secuencia dotada de sentido. El autor propone la noción de *mimesis* en tres niveles: i) la precomprensión del mundo histórico, ii) la configuración narrativa, y iii) la refiguración del lector, quien actualiza el pasado en su presente. De este modo, la narración histórica no es una copia del pasado, sino una mediación entre el tiempo vivido y el tiempo contado. Esta perspectiva se

refleja en la historiografía medieval, donde obras historiográficas como las patrocinadas por Alfonso X el Sabio estructuran los acontecimientos dentro de un marco providencial. La *General estoria*, por ejemplo, configura la historia como una progresión moral, en la que cada edad o época expresa el cumplimiento o la transgresión del orden divino.

De Certeau (1999), por su parte, concibe la Historia como una práctica discursiva mediante la cual el historiador transforma lo “real” en “decible”. La Historia no es solo lo que ocurrió, sino aquello que puede ser dicho que ocurrió. El historiador actúa, por tanto, como narrador, ya que selecciona, organiza e interpreta los fragmentos del pasado. Desde esta perspectiva, la escritura histórica es una operación simbólica que implica exclusión, interpretación y un cierto posicionamiento ante los hechos del pasado. En el contexto medieval, esta operación tenía una finalidad ética y didáctica evidente, por ello las crónicas y las *estorias* no buscaban únicamente documentar, sino formar conciencias. El pasado funcionaba como un espejo moral, donde las vidas de santos y los relatos de reyes justos ofrecían modelos de virtud más que reconstrucciones objetivas. La *General estoria* es, de nuevo, ejemplo de ello.

Auerbach (1950) estudia la representación de la realidad en la literatura occidental, mostrando que toda

forma de representación implica una selección y una manera de narrar. En el ámbito historiográfico, que es el que nos interesa para los propósitos de este trabajo, esto significa que el pasado solo se vuelve accesible a través de formas narrativas que lo hacen comprensible. Su análisis de ciertos textos medievales revela que la narración configura el sentido del tiempo, la identidad y la verdad. En la historiografía medieval, esta concepción se manifiesta en la representación de la realidad como lucha entre el bien y el mal, de ahí que la Historia se convierta en una escena dramática donde los personajes encarnan valores universales. Así ocurre, por ejemplo, en las crónicas que presentan a Carlomagno como figura casi bíblica, o a Fernando III como rey santo.

Por último, Bakhtin (1981) introduce la noción de *polifonía* y *dialogismo*, según la cual múltiples voces coexisten y se entrelazan en tensión dentro del discurso. Aplicado a la historiografía, esto implica que la Historia no tiene una voz única, sino un espacio de diálogo entre discursos diversos. Aunque la escritura medieval tendía al monologismo, también incorporaba voces proféticas, bíblicas, populares y cortesanas. Textos como la *Estoria de España* y la *General estoria* muestran esta heterogeneidad al combinar fuentes latinas, árabes y bíblicas, generando una narración plural, aunque orientada por una voz autoral.

En conjunto, estos estudios coinciden en que el pasado no es un objeto que se recupera intacto, sino una construcción configurada desde el presente. La narración es el medio privilegiado para dar sentido al tiempo, a los hechos y a la experiencia histórica. La Historia, aunque aspira a la verdad, puede compartir con la Literatura las mismas dificultades que surgen en el uso del lenguaje, la manera de narrar y el punto de vista.

Como se intenta mostrar en este trabajo, la historiografía medieval no es ajena a todas estas reflexiones modernas sobre el relato histórico; más bien, las anticipa. Concibe el pasado como una construcción, la narración como una forma de comprensión y la Historia como un ejercicio ético, moral y didáctico. No busca recuperar el pasado en sí mismo, sino otorgarle sentido en el presente, ya sea como advertencia, ejemplo o consuelo. Por todo ello, la historia e historiografía medievales siguen siendo relevantes para entender y pensar cómo construimos el tiempo, la propia identidad y la de los otros, así como la verdad de los hechos pasados.

2.2. El caso de la *General estoria*

El proceso material de creación de las crónicas e historias (medievales y alfonsíes), y su composición narrativa, ha sido analizado con detalle en trabajos como los de Fernández-Ordóñez (1992, 1993-1994), Martín (2000), Almeida Cabrejas (2018) y De la Campa (2021), entre muchos otros. En ellos, se indica que la construcción de la Historia alfonsí obedece a un método narrativo y redaccional consciente, enmarcado dentro del proyecto político y cultural del rey. Para ello, se parte de una serie amplia de fuentes, se selecciona todo aquello que pueda integrarse en una narrativa continua y coherente, con episodios que refuercen la autoridad real, la unidad del reino y el sentido providencialista de la historia. Sin embargo, no todo vale. Se eligen los pasajes más relevantes, y se ordenan cronológica o temáticamente. La estructura final de la obra es de tipo enciclopédico, pero con un voluntad narrativa, ya que se cuenta una historia, no solo se exponen datos: el compilador combina y modifica el orden del texto y el comentarista agrega información secundaria (Fernández-Ordóñez 2014). De este modo, la Historia ocupa un lugar principal en el proyecto político y cultural alfonsí, “debido a su carácter exhaustivo, globalizador, que permite el conocimiento auténtico y profundo de todos los hechos pasados como ejemplo y

enseñanza para el comportamiento en el presente y en el futuro” (Fernández-Ordóñez 1993-1994, p. 112). En palabras de Rico (1984, p. 124), “la historia se concibe en el mismo plano que la ciencia ‘de naturas’ y, como ella, apuntada a la ética y, en un soberano, a la política”. El propósito último de la *General estoria* es universalizar la historia, legitimar a los pueblos cristianos e integrar Europa en un marco providencial.

Desde una perspectiva general, la Historia en la Edad Media es la historia de los pueblos que dominaron la tierra, de sus príncipes y señores naturales. Por este motivo, la estructura expositiva de las historias alfonsíes está concebida para reflejar la línea de sucesión en el *imperium* (o señorío), como principio organizador (Fernández-Ordóñez 1993-1994, p. 113; Fernández-Ordóñez 2020). Como ha señalado Deyermond (1996, p. 142), mientras que en el mundo grecorromano la Historia de la humanidad se presenta como ciclos que se repiten de manera eterna, en el pensamiento judeocristiano la Historia adquiere su carácter lineal, es decir tiene un principio y un final, además de un propósito. Esto es lo que reflejarán autores como Eusebio, Jerónimo y San Isidoro en sus obras (Martin 2000). Además, los redactores tienen la intención de contar la historia completa, desde sus causas y el origen primero, y así queda indicado en el capítulo “De las maneras de los comienços de las estorias” de la *General estoria*: “E del comienço de

natura departe él así que es començar el estoriador a contar la estoria de la razón donde se levanta el fecho e donde viene el primero comienço de la cosa de que fabla en ella” (*GE II*, Jueces, t. 2, p. 122).

Por otro lado, como ha quedado indicado anteriormente, la Historia se concibe como herramienta para educar, moralizar y legitimar el poder. No se busca la objetividad, sino enseñar modelos de conducta y reforzar el prestigio del reino y el poder del monarca (Spiegel 1997, Funes 2022, entre otros). En este sentido, se entiende que la Historia viene guiada por la voluntad de Dios, de ahí que los hechos históricos se interpreten como parte de un plan divino. Asimismo, los textos no son originales en sentido moderno, sino que se basan en la selección y recopilación de fuentes anteriores (incluidas leyendas y mitos), reordenadas y reescritas en prosa castellana y con cierto tono literario. Además, como se indicó más arriba, la narración de los hechos es cronológica, es decir, se trata de organizar el pasado en una línea temporal continua. Con todo, como señala Sánchez-Prieto (2009, vol. 1, p. LX), en la *General estoria* podemos encontrar cuatro patrones diferentes: i) el romanceamiento bíblico, ii) la Biblia historial, iii) la historia bíblica y la profana que progresa simultáneamente, y iv) la versión de libros dedicados a los gentiles. Por ello, es una “obra única, que abre y cierra un género”. De ahí que la *General estoria* “se leyó, copió y tuvo mucha influencia, pero

más bien como suma de contenidos de interés, no como una historia de concepción unitaria” (Almeida Cabrejas 2018, p. 122).

Por último, se puede recordar que la materia de Bretaña ha sido analizada en la obra alfonsí, y se ha propuesto que los hechos narrados se convierten en útiles lecciones políticas (Gómez Redondo 2013, Simó 2017). Como señala este autor, la diferencia entre la materia de Bretaña y la artúrica guarda una relación parecida a la que existe entre la materia de Francia y la carolingia. La primera (Bretaña y Francia) se centra en la creación de un orden político y social, mientras que la segunda (artúrica y carolingia) actúa como una forma de validación o apoyo a las ideas desarrolladas en los relatos que combinan elementos históricos y legendarios. Para el caso de la materia de Francia puede verse el trabajo de Bautista (2008), donde se presenta la «Crónica carolingia»; *Flores y Blancaflor*; *Berta*; *Mainete*; *Morante y Galiana*; *Guiteclin*; y las leyendas carolingias en la *Estoria de España*.

Para terminar este apartado y retomar el objeto de estudio del trabajo, cabe preguntarse qué contenidos se esperarían en la *General estoria* respecto a la *estoria* de Francia, desde la creación del mundo hasta la virgen María (partes I-VI conservadas). La respuesta no es sencilla, pero podría incluir lo siguiente: i) alguna mención a los pueblos postdiluvianos (en concreto a

Jafet, como padre de los europeos); ii) los orígenes legendarios y el mito troyano; iii) los pueblos originarios, especialmente los celtas, tras su expansión y asentamiento en Galia, pero también algunos datos de los ligures en el sur (zona mediterránea) y de los celtíberos (en la zona pirenaica y mediterránea oriental); iv) la colonización griega (600 a. C.), la mención a Massalia (Marsella) y el contacto entre civilizaciones (influencia etrusca y celtíbera en el sur); v) la cultura gala, con la descripción de las tribus y algunos detalles de su religión y estructura social; y vi) la conquista romana, las campañas de César y la guerra de las Galias (58-50 a. C.), con la derrota en Alesia (52 a. C.) y la caída de Vercingétorix (52 a. C.), así como la consolidación del dominio romano y la integración de la Galia como provincia del Imperio.

En suma, Francia podría entrar en la *General estoria* como una más “de las otras grandes cosas que acaecieron por el mundo” (*GE* I, t. 1, p. 6). En el siguiente apartado veremos dónde aparece, si es que aparece, toda esta información en la obra.

3. Las referencias a Francia y a los galos en la *General estoria*

3.1. Consideraciones preliminares

Aunque los romanos llamaban Galia a los territorios comprendidos entre los Pirineos y el Rin, por lo que ocupaba numerosas regiones, la Galia transalpina –y después simplemente Galia– es la denominación más empleada para hacer referencia a Francia. Entre finales del siglo V y principios del VI, los francos se establecen como señores, y el territorio de la Galia pasa a denominarse Francia (Vicent 1949).

En este apartado, el más extenso del trabajo, se presenta la información de los términos relacionados con Francia y los galos en cada una de las partes de la obra (salvo la sexta parte que, como se sabe, no está completa y no contiene datos sobre ello).

	<i>GE</i> I	<i>GE</i> II	<i>GE</i> III	<i>GE</i> IV	<i>GE</i> V	Totales
Galia(s)	-	3	3	5	16	27
galos	-	8	1	-	2	11
Francia(s)	7	1	9	15	13	45

franceses	4	5	2	8	14	33
francos	-	-	5	-	-	5
Totales	11	17	20	28	45	121

Tabla 1. Número de casos en cada una de las partes de la obra

La tabla 1 muestra la distribución de las voces *Galia*, *galos*, *Francia*, *franceses* y *francos* – recuperados tras la lectura y las búsquedas directas en la obra– y el aumento continuo de dichos términos de una parte de la obra a las siguientes¹. En efecto, en la primera parte aparecen solo *Francia(s)* (7 casos) y *franceses* (4) y no hay rastro de lo antiguo. En la segunda, se mencionan los referentes a *Galia* y *galos*, y los dos términos anteriores siguen presentes. En la tercera, aparece *francos* (5) y se mantienen todos los otros, por lo que contiene la mayor diversidad de denominaciones de toda la obra. En la cuarta hay una gran presencia de *Francia(s)* (15) y *franceses* (8), además de *Galia(s)* (5). Y, por último, en la quinta parte, hallamos un máximo de apariciones totales (45).

¹ El χ^2 (= 76.62) y el valor de p ($\approx 6.7 \times 10^{-10}$, menor que 0.05) indican que hay una asociación estadísticamente significativa entre las categorías en estudio y las cinco partes de la *General estoria*, lo cual concuerda con la materia tratada en las seis edades del mundo narradas.

En resumen, *Francia(s)* es el término más constante y frecuente (con 45 menciones en total), *franceses* le sigue de cerca (con 33); en cambio *francos* (5) aparece de forma muy puntual.

Esta distribución debe ponerse en relación con los porcentajes relativos a la presencia de la historia de los judíos y de los gentiles en las distintas partes de la obra. Siguiendo a Sánchez-Prieto (2022), se distribuyen de la siguiente manera: en la primera parte, el 70 % corresponde a la historia de los judíos y el 30 % a la de los gentiles; en la segunda, la proporción se invierte parcialmente, con un 40 % dedicado a los judíos y un 60 % a los gentiles; en la tercera, la balanza vuelve a inclinarse hacia la historia judía con un 65 % frente a un 35 %; en la cuarta, la relación se mantiene relativamente equilibrada, con un 60 % y un 40 % respectivamente; en la quinta, la atención vuelve a centrarse más en los gentiles (40-60); y, finalmente, en la sexta parte (inacabada), predomina de manera clara la historia de los judíos, que ocupa un 80 % del contenido frente al 20 % dedicado a los gentiles.

Esta disposición revela una alternancia significativa en el enfoque narrativo de la *General estoria*, donde las proporciones varían según el interés temático y el propósito de cada parte de la obra, evidenciando un intento de equilibrar, aunque no de forma simétrica, las dos tradiciones históricas.

Por lo que respecta a los datos de Francia, entre las principales fuentes de la obra se encuentran la *Eneida* de Virgilio, la *Historia Regum Britanniae* de Godofredo de Monmouth, la *Historia natural* de Plinio y las *Historias contra los paganos* de Orosio. Esta información ayuda a comprender cómo el taller alfonsí reelabora materiales clásicos y medievales para construir un relato coherente del pasado. En lo que sigue se presenta y analiza la información relativa a Francia y los galos, en cada una de las partes de la obra.

3.2. Primera parte de la obra

En esta primera parte de la *General estoria* se narra desde la creación del mundo al diluvio universal, y del diluvio al nacimiento de Abraham, más el comienzo del reinado de David. Corresponde al Pentateuco de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

En la historiografía medieval antigua Francia no tiene cabida del todo en la concepción del *traslatio imperio*, ya que su poder hegemónico y cultural no puede compararse al de los imperios occidentales – babilónico, medo, persa, macedonio, griego y romano– (Le Gof 2000, p. 171; Fernández-Ordóñez 1992, p. 35). Como es sabido, esta idea presupone una línea de

continuidad entre poderes universales, que se suceden y legitiman unos a otros, transmitiendo tanto la autoridad política como el prestigio cultural, y justifica el poder de una autoridad (el emperador) frente a otra (la del papa), porque el poder del Imperio es más antiguo que el de la Iglesia, y se remonta a la herencia directa del imperio romano.

El origen de esta idea estaría en el sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel (vv. 37-40), donde se enumeran los cuatro reinos que sucederán en el mundo: *Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad [...] y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.*

Sin embargo, Francia no se queda fuera de este esquema, aunque su realidad política medieval no alcance la magnitud ni la universalidad que la teoría exige. En efecto, Francia construye su propia *estoria*, en la cual se reivindica un origen heroico y prestigioso. De este modo, los textos historiográficos medievales se esfuerzan por insertar a Francia en un linaje mítico troyano que, aunque no se corresponda con la tradición

previa, le permite reclamar una genealogía de legitimidad. Todo esto se aprecia en la *General estoria* cuando los redactores recogen la narración de Godofredo de Monmouth (*Historia Regum Britanniae*), donde se afirma que,

- (1) [...] segund cuenta maestre Godofré en la setena parte del Panteón, de Irari vinieron los reyes de Troya. Desí los de Alemaña, e empós éssos *los de Francia*, como contaremos adelante *en las sus estorias* (GE I, Génesis, t. 1, p. 84).

Este pasaje resulta significativo, pues sitúa a los reyes de Francia en una línea genealógica que arranca de Troya —modelo de nobleza y origen prestigioso— y que pasa por Alemania antes de llegar a Francia. Francia, por tanto, construye un relato fundacional que responde a la necesidad de dotarse de un pasado glorioso y de un fundamento legitimador. La *General estoria*, en su ambición enciclopédica, recoge así una visión alternativa de la historia que permite integrar a Francia dentro de un marco más amplio de transmisión de poder y cultura, aunque sea bajo una lógica distinta a la narrada por Paulo Orosio (*Adversus paganos historiarum libri septem*). Francia no hereda el imperio romano en sentido estricto, pero sí se le concede un papel dentro de una cadena de reinos que descienden de

Troya. De esta manera, el reino francés se dota de una narrativa que lo inserta en el imaginario medieval de los orígenes heroicos, subrayando su dignidad y su derecho a ocupar un lugar destacado en la historia universal, y a contar con su propia *estoria*.

Por otro lado, y como se mostrará en los siguientes apartados del trabajo, uno de los tópicos que se repiten a lo largo de la obra es la equiparación de los galos con los franceses. Esta identificación, que hunde sus raíces en la tradición medieval, responde a la necesidad de otorgar –de nuevo– a Francia un origen remoto y prestigioso, vinculado a los pueblos de la Antigüedad. La *General estoria* recoge este motivo con fidelidad, como se ve en el pasaje donde se enumeran los grandes reinos que todavía no existían en tiempos del rey Nino:

- (2) Onde cuenta maestre Godofré en cabo de la setena parte del Panteón que en tiempo d'este rey Nino nin era aún el regno de Persia nin el de Media, e aun diz que nin el de los caldeos, nin el de los ebreos, nin el de los lidos, nin el imperio de los de Egipto, nin el regno de los corundos nin el de los de Tessalonia, nin era aún Troya, nin fiziera aún y ninguno nin mal nin bien, nin el regno de los argivos, nin el de los de Sicionia, nin el regno de los romanos, nin el de los alemanes nin su imperio, nin de *los gallos, que son los franceses* (*GE I*, Génesis, t. 1, p. 143).

La fórmula aclaratoria “que son los franceses” evidencia el esfuerzo por hacer comprensible al lector-oidor medieval la correspondencia entre los pueblos de la Antigüedad clásica y las realidades políticas de la Europa medieval. Este gesto no es neutro; con él, Francia adquiere un lugar entre los reinos dotados de linaje antiguo, aunque no participe de manera directa en la sucesión de imperios universales que articula la *traslatio imperii*. Al identificar a los galos con los franceses, la narración construye una genealogía histórica que permite legitimar a Francia dentro del gran relato universal. La ausencia de Francia en la tradición de tipo orosiana se compensa con una equivalencia que conecta el presente medieval con un pasado clásico glorioso. En última instancia, se trata de un mecanismo de legitimación cultural y política, pues Francia no necesita figurar entre los imperios universales para reclamar una antigüedad y una nobleza comparables a las de Roma o Grecia, ya que puede remitirse a sus ancestros galos. Este tópico, que aparece reiterado en diversas partes de la *General estoria*, muestra cómo la historiografía alfonsí no solo compila fuentes, sino que también las adapta para ofrecer un relato global en el que las naciones contemporáneas – entre ellas Francia– encuentran su espacio y su justificación histórica. Estos hechos hacen pensar,

quizá, en una posible intervención directa de compiladores o redactores franceses en el taller alfonsí.

Otra de las referencias viene dada por la justificación del origen divino de los reyes por descendencia directa (Fernández-Ordóñez 1992, p. 34). La *General estoria* no solo se interesa por trazar genealogías de linajes reales, sino también por mostrar la transmisión de los saberes (*traslatio studii*) como un elemento de legitimación cultural que respalda el prestigio de determinados pueblos y monarquías. En este contexto, el pasaje en el que se describe el itinerario de las artes liberales resulta de interés:

- (3) [...] aprendieron los d'allí las artes liberales e las sopieron por Abraham, qui las decogió en Caldea ó fueron primero e las enseñó él en Egipto; e por esso dizen Josefo e maestre Godofré que estos saberes primero fueron en Caldea que en otro lugar, e d'allí los ovieron los de Egipto, e de Egipto vinieron a los griegos, e de los griegos a los de Roma, e de Roma a África o a *Francia* (*GE I*, Génesis, t. 1, p. 212).

La cadena de transmisión del conocimiento descrita no es casual. En efecto, parte de Abraham, figura bíblica vinculada a la elección divina, y pasa por los grandes centros de saber del mundo antiguo (Caldea, Egipto, Grecia y Roma), para finalmente

llegar a África y a Francia. De este modo, Francia se inscribe en la herencia de un saber de origen sagrado y legitimado por la autoridad de Abraham. La mención final de Francia en este recorrido no tiene un simple valor simbólico, ya que coloca al reino francés en la órbita de las culturas depositarias de la sabiduría antigua y, además, lo asocia con un linaje de transmisión que se remonta directamente a una figura de inspiración divina, presente en la obra de Chrétien de Troyes y que, en última instancia, remonta al Libro de Daniel. Alfonso X consideraba que el imperio culminaba en su propia figura, heredera de Roma, los godos y los Hohenstaufen, lo que excluía a Francia de esa línea. Sin embargo, reconoce que el saber llega al extremo occidente, otorgando a los franceses un lugar destacado como herederos de la cultura clásica, muestra así una admiración por el prestigio intelectual francés y por su papel como centro del saber medieval (Jardin 2024).

La justificación de la autoridad real se fundamenta, así, tanto en la sangre –la descendencia directa de los reyes– como en la posesión de un saber que, en última instancia, procede de Dios. Este recurso literario-historiográfico refuerza el carácter elegido y excepcional de la monarquía francesa dentro del marco narrativo de la *General estoria*. Francia, presente en la *traslatio imperii*, logra insertarse en la historia universal mediante la doble vía del linaje y del

conocimiento: por un lado, la descendencia heroica de Troya y de los galos (y más tarde de Bizancio al imperio carolingio); por otro, la participación en la cadena sagrada de transmisión del saber que parte de Abraham y desemboca, entre otros lugares, en suelo francés (en París).

Además, en el origen de las lenguas, se aclara que del linaje de Jafet salieron los reyes de Europa. Este elemento resulta fundamental, pues conecta la historia universal con el relato bíblico del Génesis, donde los hijos de Noé se convierten en los ancestros de los pueblos posteriores. La *General estoria*, en su ambición de abarcar tanto la historia sagrada como la profana o gentílica, recoge esta genealogía y la aplica al marco político europeo.

- (4) E de Jafet e de los sos linages salieron otrossí los muchos reyes que regnaron en Roma e en España e en Alemaña e *en Francia* e en Inglatierra e en las otras islas de todas las partidas de Europa (*GE I*, Génesis, t. 1, p. 109).

La referencia a Jafet cumpliría una doble función. Por un lado, inserta a los reinos europeos en la descendencia directa de una figura bíblica, lo que les otorga un origen divino y una legitimidad incuestionable. Por otro, refuerza la idea de una

comunidad europea unificada por la genealogía: Roma, España, Alemania, Francia e Inglaterra aparecen como ramas de un mismo tronco común (el indoeuropeo), descendientes de Jafet y, por tanto, integrados en un mismo plan providencial (Ricoeur 1995).

Para el caso concreto francés, este vínculo con Jafet añade un nivel suplementario de prestigio, ya que no solo se justifica la nobleza de sus reyes por medio de la genealogía troyana o la identificación con los galos —como quedó indicado anteriormente—, sino también por su descendencia de un linaje bíblico primordial. Como veremos en los siguientes apartados, Francia queda así legitimada desde tres perspectivas convergentes: la bíblica (Jafet), la heroica (Troya y los galos) y la cultural (la transmisión de las artes liberales). En última instancia, la alusión al linaje de Jafet confirma el carácter universal del relato alfonsí: todos los reinos europeos —incluida Francia— se inscriben en una genealogía que remite a Noé y, en consecuencia, a Dios mismo. Francia no solo encuentra un lugar en la historia profana, sino también en la historia sagrada, lo que parece reforzar la dignidad de su monarquía dentro del gran proyecto de la *General estoria*.

En esta primera parte de la obra, quizá la más didáctica de todas ellas, se hace referencia a toda una serie de prácticas y costumbres vinculadas con los

franceses, lo que muestra una gran diferencia con el resto de la obra, donde este tipo de añadidos de carácter enciclopédico no tienen casi cabida. En concreto, se informa de la lana y de los perros de Francia. Analicemos ahora estos ejemplos.

En un primer momento, el texto compara las prácticas textiles de franceses y caldeos (pueblo mesopotámico) y muestra una valoración técnica y cultural, ya que los franceses y los caldeos tienen formas distintas de tratar la lana. La comparación con civilizaciones antiguas sugiere que Francia es vista como avanzada y notable en ciertos oficios y técnicas. También se indica que los franceses descubrieron una nueva manera de hacer ciertos paños, distintos en color y textura, por lo que se atribuye a los franceses una capacidad de invención e innovación técnica. Todo ello confirma la idea de Francia como fuente de productos de calidad y variedad, especialmente en el ámbito textil.

- (5) De las tinturas de las lanas otrossí dezimos, d'otra guisa tiñen *los franceses* la lana e d'otra los caldeos (*GE I*, Levítico, t. 2, p. 574).

El pasaje continúa con otras ropas de casa – textiles y estilos de confección, como *almadraques*, *fieltros* (6a) y *escutulados* (6b)– que se originaron en Francia. De nuevo, los redactores atribuyen a Francia

un papel civilizador y de innovación material, al estilo de un referente cultural, que reconoce su influencia en la industria textil universal. La comparación se establece ahora con los tejedores de Persia y su trabajo con ciertos paños. Francia es puesta al mismo nivel que Persia, una de las civilizaciones clásicas más sofisticadas, ya que los franceses también hacen paños refinados, lo que refuerza la imagen de Francia como centro textil importante.

(6) a. [...] fazen muchas buenas obras e mayormiente pora ropas de casa en que yagan, como son *almadraqes*, e *fieltros* e otras cosas. E dize Plinio que segund él cree que el comienço d'estas maneras de ropas de casa que *de Francia* las ovieron primero las otras tierras, e que allí las asacaron primeramiente. E esto diz que parece mucho en que por aquellos mismos nombres usan d'ellas los texedores en Persia que *en Francia*, e d'aquellos paños que fazen en Persia (*GE I*, Levítico, t. 2, p. 574).

b. *Francia* falló otrossí otra manera d'unos paños aque dizién *scutulados*, porque avién en sí unas pinturas redondas a manera de adaragas (*GE I*, Levítico, t. 2, p. 574).

En otro pasaje de la primera parte de la obra se comenta cómo los franceses cruzan perros con lobos,

para criar perros de caza. Se presenta, por tanto, una costumbre muy específica de los franceses, relacionada con la caza y la cría de animales, que refleja cierta admiración y curiosidad por sus prácticas cinegéticas, de ahí que los franceses aparezcan como ingeniosos y especializados en la manipulación de animales. Este perro lobo (o lobo híbrido) es una mezcla genética que da como resultado un ejemplar de mejor calidad, aspecto que reafirma el prestigio de Francia en cuestiones de cruzamiento canino.

- (7) Esto mismo e a esta manera fazen *los franceses* de los canes con los lobos, que en el tiempo que las perras quieren sus canes que las toman los omnes, e liévanlas e átanlas en los montes e páranlas allí a los lobos e déxanles de comer, e asséchanlas, como oyestes de las tigres maslos. E d'esta mezcla se fazen los más fuertes e mejores que *los franceses* an (*GE* I, Levítico, t. 2, p. 561).

Por último, cuando se habla de la natura del lobo se aclara que hay una especie de *lobo cervero* (*cerval*). Un ejemplar de este animal fue llevado de Francia a los juegos circenses celebrados en honor del general Pompeyo, por sus victorias en el mar Caspio y el Cáucaso (Cid Zurita 2011, p. 6). El lobo cerval ('que caza ciervos') es el lince europeo, y así figura en otras

partes de la obra (las lobas *ceruales* “que enel cabello an manchas negras et pequennas a manera de oios”, *GE* I, Levítico, t. 2, p. 556). En la obra de Plinio se dice que “los juegos de Pompeyo Magno mostraron por primera vez al lobo cerval, al que los galos llaman *rufio*, con forma de lobo y manchas de leopardo” (*Historia natural*, Libro VIII, 19). Por su parte, Yrizar y Moya (1845, p. 230) indicó que el “loup cervier est lupus-servu-arra, seroy-er, servier et cervier, c’est-à-dire loup accoutumé à dévorer des serfs”, esto es, siervos, y no ciervos.

- (8) Á una manera de lobos que dizen cerveros, de que diz Plinio que fue *uno aducho de Francia* a los juegos del grand Pompeyo (*GE* I, Levítico, t. 2, p. 558).

3.3. Segunda parte de la obra

En la segunda parte de la obra se narra desde Abraham hasta el rey David, y se incluyen los libros de Josué, Jueces (incluidas las historias de Tebas, Hércules y Troya) y Reyes (libros primero, segundo y tercero).

En el ejemplo de (9) se presenta el destino de Príamo y Antenor, personajes de la tradición troyana, que tras la caída de Troya se dispersan por Europa. La

General estoria los vincula con diversos territorios, siguiendo la tradición medieval común, basada en la *Eneida* de Virgilio: fundar los orígenes de los pueblos europeos en la diáspora troyana (Maravall 1981, Rico 1982). El texto marca un recorrido mítico, de Italia pasan a Alemania, conquistan Sicambria (volveremos sobre este topónimo en breve) y finalmente llegan a Francia. En realidad, estos no son datos históricos, sino una genealogía mítica que otorga prestigio a los orígenes de estas tierras, insertándolas en la gran historia bíblica y clásica.

- (9) E Priamo e Antenor se fueron luego a la partida de Europa, e arribaron a Italia e non se quisieron y detener, e fueron a adelante, e llegaron a Alemaña e ganaron toda esa tierra e a Sicambria e empós eso a *Francia* (*GE II*, Jueces, t. 2, p. 337).

En cuanto a la mención a Francia, no es un hecho aislado ni menor, sino parte de la lógica de universalidad alfonsí. En efecto, todos los reinos y pueblos europeos deben encontrar un lugar en la narración, de modo que la *General estoria* abarque tanto el linaje bíblico como los destinos de los pueblos contemporáneos. De este modo, Francia aparece como heredera de esa expansión troyana, lo que refuerza su posición como reino cristiano de gran peso en la Europa

medieval, y confirma su legitimidad histórica, al tener un origen remoto y noble (troyano), como ya vimos en la primera parte.

La referencia a Sicambria también resulta significativa en la tradición medieval, ya que se identificaba con la ciudad fundada por los sicambrios en Panonia antes de trasladarse a la Galia, aspecto que retomaremos más adelante cuando analicemos la tercera y la cuarta partes de la obra. Al señalar que Príamo y Antenor la conquistaron, la *General estoria* enlaza el linaje troyano directamente con los francos, es decir, con el pueblo que dará origen a Francia. Alfonso X y sus colaboradores no solo recopilan historia, sino que hay un esfuerzo por integrar a los vecinos europeos dentro de una narrativa común. Al situar a Francia en este itinerario legendario, se le otorga un lugar en la red de pueblos descendientes de Troya, legitimando su importancia en la cristiandad medieval.

Las referencias a las Gallias aparecen en el libro de Reyes, en el capítulo en el que el rey de Aquitania Goforio (o Gofarius) pide ayuda a los reyes de Francia, hecho sacado de la *Historia Regum Britanniae* (libro 1, capítulo XVI) de Godofredo de Monmouth (Simó 2017). El plural *Galias* hace referencia a las diversas regiones galas, y el número doce (reyes) evoca orden, plenitud y autoridad –como los doce apóstoles de la Biblia, o los doce pares de Francia de la épica

carolingia—. Lo que muestra la obra es que la Galia era un territorio dividido, pero poderoso y digno de respeto. La glosa etimológica final “dizen en el latín por”, de carácter didáctico, entra dentro de los mecanismos de actualización que emplean los redactores (Pato 2025); de este modo, la Galia de los antiguos es la Francia de los modernos, continuidad que legitima, de nuevo, la historia universal cristiana que la *General estoria* pretende construir, y que encontramos asimismo en la *Estoria de España* (1289): “assi como en las *Galias* esto es en *Francia*” (178v-a) o “las *Gallias* esto es las *Francias*” (295r-a). En definitiva, Alfonso X y sus redactores integran los mitos clásicos (la Galia romana) en el marco político contemporáneo (las Francias del siglo XIII).

- (10) [...] e vínose para *las Gallias* a demandar ayuda a sus parientes e a sus conocientes. E avié estonces doze reyes en *Gallia*, e *Gallia* dizen en el latín por una de las *Francias* (GE II, Reyes I, t. 2, p. 517).

Las referencias a los galos franceses continúan en la narración cuando Goforio y los príncipes vencen a Bruto de Troya, o de Britania –bisnieto de Eneas– (11a), y luego cuando Bruto y Corrineo vencen a los galos (11b). La acción militar es relevante en ambos casos. En el primero se muestra el momento de

recuperación de los galos, el sentimiento de vergüenza y la reanimación de los reyes. El pasaje tiene una clara dimensión moralizante y ejemplar: el honor actúa como estímulo para recuperar el ánimo. De esta manera, la narración se convierte en una lección generalizable sobre la guerra, la moral y el valor. En el segundo se muestra un ejemplo de la fortuna de la guerra (*mutatio fortunae*), propia de la historiografía y la épica medieval. La escena ensalza el valor individual y la estrategia de Corrineo como virtudes heroicas superiores a la mera fuerza de los galos.

- (11) a. Mas suele contecer munchas vezes que do mayor es la compañía de los omnes que lievan el vencer munchas vezes, e fincan vencidos los menos, e así conteció allí, ca eran *los gallos franceses* bien treinta tantos que los otros, e maguer que ellos fueran primero aquexados de Bruto e de los suyos de mala guisa, però tornaron *los reyes gallos e el rey Goforio e sus príncipes* e llegaron sus gentes que ivan esparzidas, e esforçaronlos e metiéronlos en grand vergüença diziéndoles que aquel denuesto que non avié par de tan munchos como ellos ser vencidos de tan pocos como los otros eran e fuir ant'ellos, e tornaron a la batalla más acordados e más esforçados que de luego, e firieron en los troyanos e començaron a matar e fazer grand mortandat en ellos (*GE II*, Reyes I, t. 2, p. 519).

b. E estando las huestes lidiando de aquella guisa sobrevino Corrineo adesora a las espaldas *a los gallos* e cometiólos tan derrezio que los embayó, onde parecieron él e los suyos más atrevidos e más esforçados que los enemigos. E *los gallos* cuidando que venién más que ellos non eran, dexáronles el campo e fuxieron de allí (*GE II*, Reyes I, t. 2, p. 520).

La figura de Goforio resulta especialmente relevante, ya que encarna la oposición gala frente a la llegada de los nuevos pueblos fundadores (los troyanos). Su papel se puede interpretar como el del adversario noble (rey territorial), símbolo de la antigua población continental que cede ante el nuevo linaje heroico; pero va más allá, al encarnar el valor que surge del honor y de la reprensión, rasgo presente en la historiografía alfonsí, ya que el enemigo también puede encarnar virtudes dignas de imitación.

Por último, esta parte de la obra contiene un caso interesante del término *gallos*, narrado en el libro de Josué (resumen del texto bíblico de Josué 8:12-19). Históricamente nos situamos en el 1400 a. C., en la ciudad de Ai (actual Et-Tell), al este de Betel, en Cisjordania. La voz no tiene ninguna relación semántica con los galos franceses; se trata de un error de copia, o de un gentilicio mal comprendido, por *gaios* (los habitantes de Haios, es decir Ai), o los *gabaonitas*

(‘los hombres de Ai’), que la edición consultada no señala en el aparato crítico.

- (12) E pues que los ovo assí enseñados enviólos. E fueron ellos e paráronse entre Betel e *Hay* a parte de occident segunt estava la cibdat, e avié entr'ellos e essa *cibdat de Ay* un val. E aquellos que ivan dexaron desí allí los cinco mill en celada e los otros tornáronse a Josué contra *los gallos*. E Josué fincó en tod esto con el pueblo essa noche que envió los de la celada, e levantós otro día grant mañana e contó todos los que eran d'armas que avién a ir con éll (*GE II*, Josué, t. 1, p. 60).

Además, en Jueces (capítulo 222), hay una referencia a la *estoria francesa*: “E así fallamos que comiença la estoria francesa del destruiamiento de Troya en el fecho de Jasón” (*GE II*, t. 1, p. 459), que –como ha sido señalado en otros trabajos– se debe interpretar como mención a una fuente francesa concreta, la *Histoire ancienne jusqu'à César* (Díaz Menadas 2024, p. 114).

3.4. Tercera parte de la obra

Esta parte de la obra se centra en la figura del rey David y en el exilio babilónico, y se incluyen, entre otros, los Salmos y cánticos, gentiles del tiempo de David, historia de Salomón, Cantar de los cantares, Sabiduría, Eclesiastés, sucesores de Salomón, Ecozías, Oseas, Amós, Jonás, Ozías, Naúm, Miqueas, Acaz, Rómulo y Remo, Ezequías, Tobías, Job, Manasés, Amón, Josías, Joacaz y Joaquín, Sedequías, Ezequiel y Paralipómenon.

La figura de Príamo el Mancebo se narra en varios capítulos de griegos y troyanos y de origen de los godos, pero en el XIV (“De cómo Príamo el mancebo ganó tierra de Francia”) aparece como conquistador de tierras en Francia tras su paso por Germania. De nuevo, la obra intenta conectar una genealogía mítica, que vincula el mundo clásico y Francia con personajes legendarios, y que se ligan a la tradición de Troya (Príamo, rey troyano). Desde esta perspectiva, los troyanos son los antepasados de los monarcas de Francia, “a los que transmitieron el derecho de acceder a la dignidad de emperador romano” (Fernandez-Ordóñez 1992, p. 37; Martin 2000, p. 18). Esto funciona para conectar la historia universal con el territorio francés, dotándolo de un

pasado épico y antiguo, repitiendo la técnica que analizamos en la primera parte.

Francia figura también en la narración del origen de los pueblos europeos y de sus nombres étnicos. La *General estoria* debe condensar el proceso, pues no hay espacio para ello en esta parte de la obra, pero explica cómo de la antigua Galia romana surgió Francia. El pasaje concreto (13) que relata el nacimiento del reino de los francos, y los orígenes de Francia, figura también en la estoria de Príamo, y tiene un doble valor etimológico e histórico-político. La explicación del nombre *francos* resume el pensamiento medieval al interpretar los hechos históricos a través del lenguaje y del carácter de los pueblos, esto es, cuando el nombre de un pueblo revelaba su carácter moral o su destino histórico. Las dos interpretaciones que se ofrecen del gentilicio son complementarias: *frangere* ('quebrar, partir'), porque se apartaron de sus antiguos señores y rompieron la unidad; y *feroces* ('fieros'), porque eran crueles y violentos por naturaleza. Ambas lecturas, moralizantes y críticas, podrían funcionar como advertencia histórica, los pueblos que se separan de la unidad –ya sea política o moral– se definen por la fuerza y la crueldad. Francia, por tanto, nació del desorden y de la fuerza, mientras que el verdadero poder legítimo –en la visión alfonsí– debe fundarse en la sabiduría, la justicia y la unidad cristiana.

- (13) Y fue contra *las Francias*, que avién estonces nombre *Galias*, y conquirió la mayor parte d'ellas por fuerça, y poblaron y afortalecieron la tierra, ca allí fizieron señorío apartado y que fuese cabeça de lo que ellos avién conquerido, y posiéronle nombre *Francia*, y ellos fueron llamados *francos*. Y así como departen las istorias este nombre fue puesto a aquella gente por estas dos razones, la una porque se apartaron de los otros sus señores que eran deante uno, y éstos eran los sicambrios y los germanos y ellos; e porque dizen en el latín *frangere* por quebrantar y partir, y viene de allí *francio*, que dezimos en el lenguaje de Castilla por quebrantadura y partida, y se partiera aquella gente de las otras ovieron de aquel latín *fractis* este nombre francos. Onde *francos* tanto quiere dezir segunt el lenguaje de Castilla como *partidos o apartados*. La otra razón otrosí donde les fue dado este nombre francos es una palabra que dizen en el latín *feroces*, y este latín *feroces* quiere dezir en el castellano tanto como *fieros y crueles o fieros en crueldad*. Onde otrosí este nombre *francos* segunt esta otra razón tanto quiere decir como *feroces cuasi fieros y crueles*, ca *aquella gente siempre fue cruel y usó de crueldad* (GE III, Origen de los godos, t. 1, p. 301).

Los datos sobre algunos de los reyes de Francia son de interés, ya que narran la sucesión dinástica con

nombres legendarios y reales, como el “rey sálico”, que es una referencia directa a los francos salios –aliados de Roma, que se establecieron en el norte de la Galia y se convirtieron en la principal tribu de la que surgieron las posteriores naciones francas–, y las profecías de Casandra, donde se menciona a un personaje femenino con poder, Cordoxilla (Cordelia), lo que añade diversidad a la narración y refleja la importancia política que pudieron tener algunas reinas. También se da cuenta de un rey sabio cuyo nombre empieza por “L” (quizá Luis, forma heredada de Clovis), y otro rey cuyo nombre comienza por “E”, predicciones oraculares que sirven como recurso retórico y alegórico, no necesariamente con una identificación histórica real. Con todo, los dos primeros pasajes (14a-b) tienen un tono vaticinador, y en ellos se mezcla la historia bíblica con proyecciones histórico-universales, donde se integran fuentes pseudoproféticas y simbólicas para conectar la historia sagrada con la historia de Francia, y Europa. La función narrativa es clara, se intenta marcar un enlace entre hechos antiguos y futuros, reforzando la universalidad histórica de la obra, donde todo está ordenado por la Providencia. En esa predicción de reyes futuros, hay incluso una alusión apocalíptica (“comienzo de dolores”, fórmula bíblica que remite a las señales del fin de los tiempos), para conectar la historia francesa con el esquema bíblico, mostrando esa lectura providencialista y teleológica del

pasado (Ricoeur 1995). Los ejemplos (14c-d) ya no son proféticos sino narrativo-históricos y, nombrando a Aganipo rey de Francia, se centran en la sucesión monárquica, reproduciendo la misma estructura de la continuidad dinástica, con la descripción de la hermosura de la infante, la relación entre padre (rey Leír, o Lear) e hija (Cordoxilla) y la descripción topográfica del entierro, detalles que legitiman la historicidad del relato, la transmisión de valores, genealogías y símbolos de poder, pero con indicación geográfica literaria no cartográfica.

- (14) a. E empós esto levantar se á *de Francia un rey sabio*, e el su nombre començar se á en la letra que dizen *l*, e aquél sera grant rey e muy poderoso e de misiricordia (*GE III*, Sedequías, t. 2, p. 487).
- b. Entonce verná empós él otro *rey sálico de Francia* cuyo nombre se començará en *e*, e en aquel tiempo se fará un comienço de dolores cual non fue del comienço del siglo acá (*GE III*, Sedequías, t. 2, p. 489).
- c. Mas así acaeció empós esto que Ganipo, *rey de Francia*, oyó la fama de la fermosura de aquella infante Cordoxilla (*GE III*, Sucesores de Salomón, t. 1, p. 573).
- d. Otrosí murió Aganipo, *rey de Francia*, mas Cordoxilla fincó estonces por señora del reino, y soterró a su padre en un soterraño que ella mandara

fazer dentro en un logar que avié nombre Legedestrian, que es a su subsura del río (*GE III*, Sucesores de Salomón, t. 1, p. 574).

Sobre la relación entre romanos, alemanes y franceses, el ejemplo (15) describe un ideal de convivencia pacífica y poder compartido entre los diferentes pueblos de la región, que resume la aspiración de concordia imperial y anticipa, en parte, la elección del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, parece que este pasaje tiene una doble función. Por un lado, narrativa e historiográfica, al explicar los orígenes de la estructura imperial europea. Y por otro, política e ideológica, al legitimar la idea de un imperio compartido, pero ordenado y pacífico, ideal que Alfonso X vinculaba a su propia autoridad (Fernández-Ordóñez 2020).

- (15) Y veyendo que se non podién vencer los unos a los otros oviéronse de avenir. Y el avenencia fue ésta: que romanos y alemanes y *franceses* que oviesen paz en uno y reinasen igualmente. E segunt que les acaeciese de aver todos emperador de cualquier d'estas tierras (*GE III*, Origen de los godos, t. 1, p. 302).

El fragmento de (16) forma parte de la estoria dedicada a la formación del reino de Francia y a las figuras legendarias y heroicas asociadas a sus orígenes, como Aganipo –nombre que varía según las fuentes latinas y representa al líder militar y fundador mítico–, hechos tomados de la *Historia Regum Britanniae* de Geoffrey of Monmouth (libro II), y que vimos en el ejemplo precedente. En la obra se narra cómo Aganipo ayuda a su yerno, el rey Leír de Bretaña, a recuperar sus tierras. El episodio refleja uno de los principios políticos fundamentales de la ideología alfonsí: el poder legítimo puede ser delegado temporalmente en un noble o general cuando su causa es justa y orientada a restaurar el orden. Históricamente, este modelo corresponde al de los héroes fundadores o restauradores de los reinos europeos medievales, que se consideraban instrumentos de la providencia divina para restablecer el orden universal. Este pasaje tiene un claro significado histórico y político dentro del proyecto alfonsí, ya que muestra cómo el poder legítimo puede y debe ser restaurado mediante la cooperación entre el rey, la nobleza y el pueblo, y refleja la visión universal y jerárquica del poder del rey sabio que gobierna por justicia, pero también reconoce y comparte el poder con quienes actúan en nombre del orden legítimo. Lo interesante es que los redactores y copistas emplean el término *Francia* y no *Galia*.

- (16) El rey salió entonces a recibirle con los cónsules y con los ricos ombres de la tierra muy honradamente, y *diéronle poderío en toda Francia* fasta que le fiziesen cobrar su dignidad primera. En todo esto embió Aganipo mandaderos *por toda tierra de Francia* que llegasen cuantos cavalleros de armas pudiesen en la tierra fallar que fuesen con él (*GE III, Sucesores de Salomón, t. 1, p. 574*).

En cuanto a las representaciones de la Galia, el ejemplo (17) se inscribe dentro del marco narrativo mítico y protohistórico de la obra, justo cuando se presenta la repartición del reino de Bretaña entre los herederos de Bruto de Troya. Se identifican, así, los topónimos de *Leocrina* (del hijo mayor, Leocrino), *Albania* (del segundo hijo, Albanacto) y *Cambria* (del hijo menor, Cambris), que después pasa a ser *Galia*, mezclando así mitos británicos, galos y francos. En realidad, se debe tratar de un error de copia, o de una confusión con el topónimo Gales. Por otro lado, la mención de los “sesecambrios” hace referencia directa a los *sicambrios* (capítulos XI “De la razón de los sicambrios y después franceses” y XV “De los fechos de los sicambrios aún”), pueblo occidental (“naturales de Troya”) que aparece en las leyendas francas como uno de sus antepasados, y que habrían cambiado el nombre en honor a la madre de Príamo. Los compiladores y redactores estarían empleando aquí

fuentes etnolegendarias cristianizadas, como las *Crónicas de Fredegario* y la *Historia Francorum* (siglo VI) de Gregorio de Tours. Todo ello se enmarca, de nuevo, es un hecho fundamental para la identidad de los francos, ya que les otorga un pasado, una genealogía y un sentido providencial (Goffart 1988, Heinselmann 2001). En suma, el ejemplo busca justificar los nombres de las tierras y explicar la continuidad étnica desde la antigüedad hasta su tiempo. Esta forma de historiografía retroactiva se emplea especialmente para legitimar territorios y linajes (Bloch 1939, Geary 2002, Villacañas 2016).

- (17) La parte de Cambris, que fue el menor hermano, y yazié allende de una agua a que llamavan el río Sobrino, y dízenle agora a esa Claudia, y llamóla primeramente Cambris *Cambria* del su nombre, y después le llamaron aquel otro que oídes aquí, *Galia*. Mas dizen que aún agora la gente de aquella tierra sesecambrios se llaman en el lenguaje de Bretaña (*GE III*, Origen de los godos, t. 1, p. 309).

Otra de las menciones a las Galias figura en la narración de la expansión de algunos reyes antiguos, en concreto cuando se menciona una de las campañas militares de Eubracó, el supuesto vigésimo rey de Bretaña y descendiente de Bruto. El motivo narrativo

del rey poderoso y la ambición imperial, que se lanza a nuevas campañas para expandir su dominio, enlaza con figuras como Rómulo o Aníbal, y sirve para reforzar la idea de dominación legítima y civilizadora sobre la Galia por parte de los linajes troyanos y romanos. De este modo, la figura de Eubraco aparece como uno de los mayores conquistadores de las Galias y precursor de las campañas militares navales contra los galos. Se destaca también el tono épico y violento del conflicto (“fizo grant mortandad en ellos”). Hallamos, por tanto, una imagen de los galos como pueblo resistente, pero vencido en el pasado, así como la legitimación del dominio (romano) sobre sus tierras.

- (18) Este rey Eubraco fue grande ombre de cuerpo y muy valiente a manos, y reinó sesenta años. Este fue el primero rey que guisó flota y pasó *a las Galias* y lidió con *los galos*, y fizo grant mortandad en ellos (*GE III*, Origen de los godos, t. 1, p. 314).

3.5. Cuarta parte de la obra

En esta parte de la obra se narra desde el cautiverio de Babilonia, y abarca del rey Nabucodonosor II al faraón Tolomeo IV, con los libros de los profetas y las historias de Darío, Jerjes, Artajerjes y otros reyes de

Persia, así como la figura de Alejandro Magno y otros reyes de Alejandría.

En ella encontramos, de nuevo, fragmentos donde se habla de la ubicación, el nombre y el territorio de Francia. Se muestra a Francia como un tierra bien delimitada e identificada con la antigua Galia. Como en otras partes de la *General estoria*, el uso del topónimo moderno traduce el espacio antiguo a la geografía comprensible de la época medieval. Se mencionan sus dominios, y la costa y los ríos (como el Sena y el Ligeris o Liger) aparecen como referencias geográficas concretas (19b). Además, el sustantivo *vergel* (19a), que se emplea solo en dos ocasiones en la obra (en Xerxes, capítulo XX), una de ellas está reservada para la descripción natural de Francia. Por su parte, la mención a los sajones (19c) repite el mismo procedimiento mencionado previamente, y proyecta sobre el pasado un mapa contemporáneo donde Francia ya existe como entidad reconocible, que recibe el mal. Esta estrategia narrativa no es un “error”; como acabamos de mencionar, sirve para crear una continuidad cultural y territorial entre la Antigüedad y la Europa del siglo XIII, y también para legitimar la historia universal como una secuencia ininterrumpida y ordenada: primero Brennio, luego los sajones. De especial interés es la distinción entre París y Francia la *Grant*, con un doble sentido geográfico y jerárquico, para designar la Francia mayor o principal, en

contraposición a las otras Francias menores, regiones periféricas que también llevaban ese nombre (como Francia la menor, es decir Bretaña). La Francia principal es el núcleo del territorio galo y región del reino de los francos, centrada en torno a París y el Sena. Asimismo, puede hacer referencia a una forma de prestigio y grandeza política, ya que el adjetivo *grant* no solo indica extensión física, sino también importancia y reconocimiento.

(19) a. E Brennio non pudo aver si non una nave tan solamientre en que fuxo, e assí como su ventura le quiso guiar, arribó a *un soto* e a *un vergel de tierra de Francia* (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 95).

b. E fue la fija d'aquel rey Seguino mugier d'aquell príncep Brennio que avemos dicho, e con las ayudas d'aquell rey Seguino so suegro venció esse cabdiello Brennio *los regnos de las Galias* e trexo las sus señas por las riberas del *río Sena* que corre por *París* e otrossí por las riberas de *Ligeris* que corre otrossí por *Francia la Grant*. Estonces pobló allí en *las Galias* aquell príncep Brennio una cibdad, e del *so rio Sauna* que avemos dicho pusol nombre Sanz, e fízola muy fuerte (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 107).

c. E muerto y el rey Alexandre viniéronse essos *saxones* de Babilona, e en viniendo andidieron en naves en cerco de Italia fasta que llegaron a la cibdad Apelato, e d'allí pasaron al faro de Sevilla, e dend al

mar Océano a las riberas de las Bretañas fasta que *llegaron a Francia* e fizieron ý mal (*GE IV*, Tolomeo Filadelfo, t. 2, p. 496).

Si bien los fragmentos que tratan el origen étnico y la identidad antigua de los franceses no son abundantes en esta parte de la obra, los que figuran resultan de especial interés. Encontramos, una vez más, la equivalencia que vimos en la segunda y tercera partes entre Galia = Francia y galos = franceses (20a). Los redactores trabajan con una historia mítica y legendaria del origen de los franceses, conectándolos con los galos, los germanos, los sicambros (como quedó indicado en el análisis de la segunda parte, véase el ejemplo 9), y el mito clásico de la Galia como antecesora de Francia (20b). Este tipo de discurso, en el que se combina la genealogía mítica, los desplazamientos históricos y el renombramiento de pueblos, es común en la *General estoria*, y sirve para dar prestigio antiguo a los reinos modernos. De hecho, los reyes merovingios reivindicaban su descendencia de los sicambrios –tribu que surge en el Sieg, habitaba la desembocadura del Danubio y cambió su nombre a francos en el 11 a. C. bajo el mando de Franko–, así como en el último rey de Troya, Marcomir I, muerto en 412 a. C. (Tapsell 1983). En (20b) también se menciona una diferencia importante entre estos pueblos, mientras que germanos y sicambrios cambian de nombre, los

franceses y su territorio los mantienen, reforzando la continuidad percibida. Por último, la narrativa enfatiza la alianza entre romanos, alemanes y franceses, estableciendo vínculos de parentesco y afinidad que legitiman la comprensión de los pueblos en términos medievales, de la misma manera que aparece en la tercera parte de la obra (véase el ejemplo 15 al respecto).

(20) a. [...] aquellos *franceses* a que llaman *los galos* e a la su tierra llaman agora *las Galias*, e *Galias* quiere dezir *Francias*, e esto es unas tierras del *señorío de Francia* (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 103).

b. [...] e los de Príamo el mancebo e de Antenor ganaron tierra de Jermania e de Sicambria e *las Francias*, e estos fueron los jermanos e los sicambros e *los franceses*. Elos jermanos e los sicambros ovieron mudado el nombre, e son agora aquellos a quien las estorias llaman en latín *theutonicos*, e son a los que en el language de Castiella llaman los alemanes e a su tierra Alemaña. Mas *los franceses* e su tierra fincáronse en sos nombres, e toviéronse toda vía estos pueblos los romanos e los alemanes e *los franceses* por parientes e compañeros e amigos (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 136).

Francia y los franceses aparecen también como parte de luchas y guerras, unas veces como valientes y otras como vencidos o en retirada, lo cual refleja una visión épica e histórica de los conflictos entre pueblos. Asimismo, se muestra a Francia como una potencia organizada políticamente, con reyes y príncipes poderosos, condición relevante en el equilibrio del poder medieval. Estos detalles aparecen en el capítulo donde se narra la entrada de Brennio y Belinno en Francia, combinando así la narración bélica con un tono de crónica ordenada. Como vemos en el pasaje (21a), la figura de Brennio aparece humanizada, lo que introduce una dimensión psicológica no muy habitual en la historiografía medieval (*en cueta e en lazeria*), y anuncia su acción bélica posterior. En (21b), el relato pasa del plano individual al colectivo, destacando su planificación política y militar. En (21c), la narración amplía el foco, se describe la invasión de Francia y el enfrentamiento con los poderes locales. Todo ello inscribe la acción de Brennio dentro de una lógica de causa y consecuencia. La precisión de los movimientos, los pueblos involucrados y la mención de los bretones y los alógrobo (posible error de copia por alóbroges, uno de los pueblos celtas galos) muestra el afán de universalidad y coherencia histórica del taller alfonsí.

- (21) a. Brennio vivié en muy grand cueta e en muy grand lazeria allí ó arribara *en Francia* en la ribera de la

mar, assí como dicho es. [...] Ell estando en este pensamiento, non sabiendo qué se fiziesse, acordósse de irse pora *los príncipes de Francia* con doze cavalleros non más que tenié consigo (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 97).

b. Allí estando ovieron so consejo que farién, e acordáronse que levassen toda su cavallería en uno, e que passassen *a Francia* e que la metiessen toda so el so señorío si pudiessen (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 100).

c. Un año después d'esto que fasta aquí avemos dicho, tomáronse estos dos príncipes Belinno e Brennio, amos hermanos, con sos poderes e passaron la mar e arribaron *en tierra de Francia*, e començaron luego de andar por la tierra faziendo por ella quanto destroimiento podién. Cuando esto fue sabudo por cada logar, allegáronse todos *los reyes e los poderosos de Francia* e fueron contra ellos, e lidiaron. Mas Belinno e Brennio aviéndo el poder e la mejoría de la fazienda, començaron *los franceses* de foír cuando esto vieron e mayormientre cuando vieron a *los sos franceses* llagados e maltrechos. E porque los bretones e los alógrobos eran los poderosos e los vencedores de la fazienda, cuando vieron a *los franceses* assí foír, fueron empós ellos (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 100).

La proyección contemporánea –en época medieval– de términos como *Francia*, *franceses* y

bretones se emplea como recurso didáctico y legitimador deliberado. También sirve de unificación geográfica y política. En efecto, al hablar de “Francia” y de sus “reyes y poderosos”, la narrativa agrupa diversos pueblos y territorios dispersos en una sola entidad, facilitando la comprensión de los movimientos de Brennio y Belinno, como si fueran incursiones en un único reino coherente. Esta anacronía permite conectar el mito con la historia de Francia, y universal. Los galos de la antigüedad se insertan en un marco que los lectores-oidores reconocen, dando continuidad entre la historia clásica y la geografía medieval.

En esta parte de la obra hay un solo fragmento donde se menciona el origen de maestre Galter, “natural de Francia”, y sus especialidades de trabajo. De este modo, Francia se presenta también como fuente de clerecía, sabiduría y aprendizaje (especialmente gracias a la Universidad de París), lo que refuerza su imagen de autoridad intelectual. Es sabido que los redactores no solo narran hechos, sino que comentan la procedencia textual, lo cual da legitimidad a la historia contada (Eisenberg 1973, Almeida Cabrejas 2018). Otro caso similar es el de Lucano (“natural de la cibdad de Córdoba”, *GE IV*, t. 2, p. 440).

- (22) Maestre Galter, *natural de Francia*, fue muy buen clérigo en gramátiga e en los otros saberes e grand

versificador (*GE IV*, Alexandre el Grand, t. 2, p. 440).

En cuanto a los galos, sus numerosas referencias figuran especialmente en los capítulos dedicados a las guerras romanas. La *General estoria* dedica muchas entradas a narrar los conflictos entre galos y romanos, y algunos de ellos están titulados de manera explícita. De este modo, la *estoria* de los galos se va encajando en varios de los libros de la cuarta parte, los de Artaxerxes, Arsamo, Dario Arsamo y Eclesiástico, con la estructura similar de “Andados x años del reinado de...” (23c, e y g). En todos estos pasajes los galos aparecen como un pueblo belicoso, poderoso y recurrentemente en conflicto con Roma (Mommsen 2022). Finalmente son derrotados –una de las veces por el propio Gayo Sulpido (23d), es decir por Gayo Sulpicio Galo, pretor y cónsul, no dictador–, y este hecho es lo que importa en la visión providencialista medieval, ya que Roma triunfa, al igual que en la historia sagrada. De hecho, se podría convenir que la obra habla de los galos porque forman parte de los pueblos enemigos dentro de la *estoria* romana (23a), como los toscanos (o etruscos), los samnites (samnitas de Samnio) y los tirrenos (denominación griega de los etruscos, o de los pueblos del mar), que lucharon junto a los galos (23e y f).

- (23) a. E diremos agora aquí de los romanos cómo fizieron contra *los galos* que les vinién a la tierra (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 241).
- b. E desde fueron cerca unos d'otros, pararon sus azes e lidiaron e ferieronse muy de rezió, así que ningunos non cataron ventaja a los otros, e perdieron y los romanos e así fizieron *los galos* (*GE IV*, Artaxerxes, t. 2, p. 251).
- c. Andados dizenueve años del regnado de Artaxerses Oco, rey de Persia, cobraron *los galos* de cabo e levantáronse muy apoderados contra los romanos, e los romanos otrossí contra ellos, e ayuntáronse e lidiaron, e vencieron los romanos a *los galos* e segudáronlos e esparziéronlos (*GE IV*, Artaxerxes, t. 2, p. 261).
- d. En la sazón otrossí del regnado d'aquel rey Arsamo, segund cuenta Paulo Orosio, vino otra vez grand muchedumbre de la yent de *los galos* contra los romanos e entráronles por la tierra e vinieron contra la cibdad fasta la ribera del río Ameno [...]. E en el cabo de tod aquello sobrevino Gayo Sulpido Dictador, con buena compañía de romanos e firió en ellos. E *los galos* como estaban ya trascordados yacuantos e escarmentados de los otros dos príncipes romanos, non pudieron sofrir al dictador e vencieronse (*GE IV*, Arsamo, t. 2, p. 273).
- e. Andados treinta e tres años del regnado de Tolomeo Sóter, rey de Alexandría, guisáronse *los*

galos e levantáronse de cabo contra los romanos, e demandaron a los toscanos e a los samnites en su ayuda (*GE IV*, Dario Arsamo, t. 2, p. 465).

f. En esta sazón otrossí lidiaron los romanos con *los galos* e con los tirrenos e vencieronlos (*GE IV*, Dario Arsamo, t. 2, p. 469).

g. Andados dizinueve años dell regnado de Tolomeo Evérgetes, rey de Alexandría, andavan *los galos* muy assonados [...] e con los grandes e desmesurados poderes que trayén corrién toda la tierra e robávanla e conquirién e ganavan villas e castiellos e las fortalezas que querién [...]. E *los galos* cuando los viron venir, tomaron contra ellos e ovieron su lid campal muy grand e muy fuerte (*GE IV*, Eclesiástico, t. 2, p. 610).

Entre las figuras históricas y legendarias, sobresale Brennio –jefe galo que lidera la invasión de Roma, que aparece en los ejemplos precedentes y se ejemplifica también más adelante–. La historia, tomada de Tito Livio y Paulo Orosio, incluye el recuerdo del ánsar como símbolo del aviso divino (24a-b). Entre los romanos destacan Tito Quincio (24c), Gayo Sulpicio (24d, véase 23d), Lucio Fusco (24e), Camildo (Marco Furio Camilo, 24f) y Marco Valerio (24g). Todos ellos personajes clave en las guerras galo-romanas, figuras del dictador, general o tribuno virtuoso que muestran la organización y disciplina romanas. Los ejemplos

seleccionados recrean episodios épicos y legendarios con cierto detalle, y aunque los galos siempre anónimos (incluidos los senones, que analizamos más adelante) son rivales formidables, un personaje romano heroico acaba siempre derrotándolos mediante estrategia o ayuda divina, técnica narrativa que sigue el modelo del combate ejemplar cristianizado (Auerbach 1950), en una especie de secuencia de conflicto, resistencia y victoria que refleja el proceso de consolidación del poder romano frente a la barbarie, y en el que Roma se afirma, nuevamente, como eje civilizador y legítimo heredero de la historia universal.

- (24) a. Los romanos desque fincaron a paz d'aquella vez del fecho de Brennio e de *los senones galos* e de los suevos, membráronse del ánsar que los espertara (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 131).
- b. Roma... fue entrada de los suevos e *de los senones galos* con Brennio so cabdiello e crebantada e robada (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 231).
- c. E salió aquell Tito Quincio Dictador, con su hueste e fue contra *los galos*, e assentósse tras el río que dizién Ameno (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 241).
- d. [...] e que éll e los que del vinieron después *d'aquell galo* e d'aquella broncha levaron toda vía sobre nombre. E fueron allí vençudos *los galos* en el cabo por Gayo Sulpicio, Dictador (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 242).

e. E salió una d'estas legiones contra *los galos*, e ovieron por cabdiello a Lucio Fusco. E allí demandó uno de *los galos* a los romanos si avié y alguno d'ellos que quisiesse lidiar con éll un por otro (*GE IV*, Ester, p. 243).

f. [...] e fueron vuscar a *los galos* fasta que se fallaron con ellos, e dizen algunos que fue en la ribera del Ruédano [...] Mas però Camildo con sos romanos vencieron a *los galos* e crebantáronlos d'aquella vez de mala guisa e echáronlos de la tierra (*GE IV*, Artaxerxes, t. 2, p. 251).

g. E salieron a *los galos* e falláronse con ellos e lidiaron, e fizo esta batalla Marco Valerio e vencióla [...]. E mataron allí al *galo* que trayé a los otros, e murieron y muchos d'ellos, los otros esparziéronse e fuxieron (*GE IV*, Arsamo, t. 2, p. 274).

Dentro del contexto de las guerras romanas, la obra recuerda y recrea, asimismo, varios episodios individuales de combate. En estos fragmentos se narran duelos personales entre galos y romanos, adaptados a la narrativa heroica individual y ambientados en la antigüedad, donde se combina, como en ocasiones anteriores, el heroísmo militar con signos de intervención divina, por lo que se pueden analizar dentro del imaginario providencialista. El gesto de orgullo y bravura individual gala (siempre sin nombre), en las escenas de la batalla con Tito Quincio (25a) y

Lucio Mallio (Manlio, 25b), contrasta con la victoria final romana, lo cual refleja la superioridad moral y disciplinaria (virtud colectiva). También introducen el episodio del cuervo, acaecido en el 349 a. C., símbolo providencial que ayuda al tribuno Marco Valerio (alias Corvo, 24c-d) a vencer a su adversario galo. La intervención del ave convierte el combate en una especie de milagro patriótico, donde la naturaleza misma y el favor de Marte, respaldan a Roma (Guerber 1896, Auerbach 1950).

(25) a. E salió aquell Tito Quincio Dictador, con su hueste e fue contra *los galos*, e assentósse tras el río que dizién Ameno a cuatro millias de la cibdad de Roma. E estando la hueste de los romanos de la una parte e la de *los galos* de la otra, salió *un cavallero de los galos* e demandó a los romanos lid un por otro e que se librasse por allí la contienda de amas las partes e que se non perdiessen y mas omnes (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 241).

b. E avié en los romanos un cavallero mancebiello, e era de los más nobles senadores que ý avié, segund cuenta la estoria, e diziénle Lucio Mallio, e espidiósse este entre los otros romanos que ý eran a aquella batalla apartada del *galo*. E salió a éll, e lidiaron e ferieronse muy de rezio, mas al cabo venció Lucio Mallio al *galo* e matól allí (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 241).

c. E pues que este romano fue en el campo, salió *el galo*, e como començaron a lidiar e ferirse, levantósse el cuervo e veno contra'l *galo* e ferirle de las alas en los ojos e arrascarle de las uñas por que non pudiesse catar a derechas nin ver lo que oviessse de fazer e estorvandol el cuervo d'esta guisa, firió el tribuno al *galo* de guisa quel mató allí en la justa (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 243).

d. E assí cuemo se armó este Marco Valerio e salió *el galo*, segund cuenta la estoria, assí diz que vino un cuervo e assentossele sobr'el diestro braço (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 243).

Ya se hizo mención del saqueo de Roma por parte de los galos senones, hecho que sucedió en 390 a. C. Este episodio de máxima transgresión histórica es central en la construcción del enemigo bárbaro, que amenaza la civilización romana –por ello se repite varias veces en esta parte de la obra–, pero que finalmente es contenido (“mil libras de oro” cuesta el pacto con Brennio, tal y como se recuerda en Sobdiano, *GE IV*, t. 2, p. 130). De nuevo, estos fragmentos pueden ser entendidos como parte del modelo de historia providencial en donde el caos es superado por el orden. En (26a) se describe la derrota romana y el asedio del Capitolio, y se enfatiza la violencia y el despojo, mostrando el poder destructor galo. El breve pasaje de (26b) introduce el eco de esa noticia, que circula y

amplifica el impacto del desastre, marcando el episodio como memoria colectiva. En (26c), se repite y comenta, subrayando que Roma ha sido muchas veces destruida, pero nunca profanado el Capitolio, lo que convierte ese lugar en símbolo de inviolabilidad y continuidad histórica. Es, en definitiva, un relato de catástrofe y salvación, donde la derrota inicial se convierte en una lección providencial: Roma puede caer, pero su espíritu –encarnado en el Capitolio– permanece intacto, legitimando su futuro dominio sobre los pueblos que la habían humillado. Y, de este modo, el oro pagado previamente es recuperado (26d).

(26) a. Pues que el dictador Camillo fue echado de la cibdad, vinieron *los senones galos* a la cibdad de Roma. E los romanos sopiéronlo e salieron contra ellos a onze millas de la cibdad, e lidiaron, e vencieron *los senones* a los romanos, e esto fue en la ribera del río Alva. Et después entráronles la cibdad e fueron apoderados de toda, salvo ende del Capitolio a que se acogieran toda la mancebía de la villa yl tovieron yl defendieron, e cercáronles *los galos senones* e aquexávanlos a fambre de mala guisa (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 130).

b. E sopo esto que *los senones galos* avién fecho en Roma (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 131).

c. [...] e esse año otrossí vinieron *los senones galos* a Roma e entráronla, e crebantaron e quemaron

quanto quisieron salvo ende el Capitolio, que non pudieron entrar –e fue la cibdad de Roma entrada muchas vezes e crebantada, mas non fallamos que el Capitolio aya nuncua seído entrado nin crebantado–, e levaron ende d'aquella vez *los senones galos* grant prea (*GE IV*, Ester, t. 2, p. 230).

d. [...] e salieron contra a aquellos *galos* a sobrevienta e lidiaron con ellos, e venció el dictador a *los senones* e desbaratólos, e tomóles aquell oro que los romanos les dieran (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 131).

La identidad étnica es otro de los aspectos que podemos señalar en esta cuarta parte de la obra. Numerosos fragmentos definen a los galos en relación con otros pueblos o linajes, lo que muestra que la *General estoria* recupera y refleja el conocimiento medieval de los pueblos bárbaros antiguos, especialmente del maestro Godofré. De este modo, los galos están asociados con los senones, los suevos y los gálatas, indicando su difusión y migraciones desde la Galia a otras tierras (como Asia Menor en el caso de los gálatas, tal y como veremos más adelante). En cuanto a los senones, eran una tribu gala de origen celta que vivía en la región de la actual Champaña, entre los ríos Sena y Loira. Su capital fue Agedincum (actual Sens), datos que figuran en Estrabón (libro IV). Hacia finales del siglo IV a. C., un grupo de senones cruzó los Alpes

y se instaló en Italia (en Marcas y Umbría). Estos senones itálicos fueron los que derrotaron a los romanos en la batalla del río Alia y saquearon Roma bajo el caudillo Brennio (ejemplo 24b), como narra Tito Livio (libro V). En la Galia transalpina, conquistada por Julio César, los senones participaron en otra gran rebelión contra Roma, dirigida esta vez por Vercingétorix en 52 a. C, pero fueron derrotados y sometidos, hechos que relata el propio César (libros V y VI). Este territorio pasó a formar parte después de la Galia Lugdunense (Goudineau 1990, 1998).

Los fragmentos de (27) ejemplifican el procedimiento historiográfico reflexivo de la *General estoria*. Los redactores no se limitan a narrar hechos, sino que explican, contrastan y etimologizan la información de sus fuentes para legitimar la versión que ofrecen. En (27a-b), se declara la intención de “no errar” al contar la *estoria* –una de las pocas aclaraciones de este tipo en toda la obra–, por lo que se presentan como intérpretes conscientes del saber heredado, más que como simples transmisores. Es interesante indicar, asimismo, que los redactores consideran a los senones galos como franceses (27b), por ello figuran en la relación de este trabajo. Por su parte, los pasajes de (27c-d) muestran un interés filológico y geográfico, y en ellos se analizan los nombres *senones*, *Sanz* y *Sauna* (recuérdese el ejemplo 19b), relacionándolos entre sí mediante explicaciones etimológicas. Este tipo de glosa

repetida refuerza la autoridad del relato al mostrar el trabajo racional y erudito que sostiene la narración (Lodares 1996). En (27e) se amplía el discurso hacia la dimensión fundacional y onomástica. En este caso, Brennio aparece como la persona que da nombre al *Sena* y a *Senogalia* (de senones + galos, actual Senigallia), enlazando así el mito de los senones galos con la geografía real europea.

(27) a. E nós por non errar si non lo menos que pudiéremos en los tiempos de todos estos sabios, contaremos en este tiempo el comienzo de la *estoria d'aquella yent* de los suevos e de *los senones galos* (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 101).

b. Cuenta maestre Godofré en el XXVIo capítulo de la quinzena parte del libro Panteón que se levantaron los suevos e *los senones galos* en aquella sazón dond contamos estas estorias que aquí dezimos d'ante d'esta e después. E departe aquí maestre Godofré d'*estos senones galos*, e llámales el latín burgundiones alóbroos, e burgundiones es en el language de Castiella por bergoñones, e alóbroos por una yente d'ellos, e son *franceses* (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 103).

c. E este nombre *senones* otrossí es tomado de la cibdad e de la tierra a que dizen Sanz (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 103).

d. E assí como aquella cibdad ovo este nombre Sanz del río Sauna, assí los moradores d'essa cibdad ovieron e an aún nombre *senones* –e estos son a los que maestre Godofré llama aquí *senones galos*–. E estos *senones galos* fueron los que crebantaron los muros de Roma e entraron la cibdad, assí como lo diremos adelant de cómo conteció (*GE IV*, Xerxes, t. 2, p. 108).

e. D'ell otra cibdad Sena diz que la pobló Brennio de los de Sanz e quel puso por onra d'ellos que puso aquell nombre de *senones* Sena. Otrossí de Senogalia diz que fue poblada de *los senones* e de *los galos* e que la llamó otrossí d'esta guisa Brennio por razón d'aquellos dos pueblos de *los senones* e de *los galos* e llamóla Senogalia (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 134).

Los galos también son caracterizados física y moralmente en esta parte de la obra. El pasaje de (28a) los caracteriza como guerreros temibles. La acumulación de rasgos crea una imagen de violencia naturalizada, propia del pueblo bárbaro. Sin embargo, al atribuir la descripción a una autoridad textual reconocida, no solo se narra, sino que se expone la procedencia fiable de ese conocimiento histórico. Así, la cita de Godofré cumple una doble función: caracterizadora, al definir el tipo de enemigo que enfrenta Roma, y legitimadora, al anclar el relato en una

fuentes doctas que garantizan su veracidad. En (28b), el propio Brennio legitima el saqueo de Roma y botín de los galos senones como un acto dispuesto por el “juicio de Dios”. Este saqueo se puede interpretar, por tanto, no como barbarie, sino como instrumento providencial, dado que cumple un designio divino que castiga o corrige. En (28c), en cambio, los galos aparecen degradados a simples ladrones, que roban y se ocultan en los montes. La narración los reduce de actores providenciales a restos marginales de un poder pasado, cuya fuerza se limita al pillaje.

(28) a. Cuenta maestre Godofré en la quinzena parte del Libro Panteón que aquellas compañías que eran con Brennio, los suevos e *los galos* e *los senones*, que todos fueron omnes bravos e ligeros e fuertes e crueles, e omnes grandes de cuerpos, e que de espada nin aun de otra arma que non avién piedad ninguna contra sos enemigos en batalla (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 134).

b. E, *galos senones*, mándovos que tomedes cuanto oro e cuanta plata e cuantas piedras preciosas aquí vedes, ca el juizio de Dios lo ordenó esto e llamó a nós a ello (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p.142).

c. En esos días otrossí tornaron *los galos* a robar la tierra, e vinieron a ascuso como cavalgadores que van en cabalgada fasta que se cogieron en los montes de Albania (*GE IV*, Arsamo, t. 2, p. 275).

Los galos son descritos también como *asonados*, es decir, como pueblo que se junta y reúne con un propósito ofensivo y que se subleva. Esta imagen de pueblo guerrero y expansionista es, en cierto modo, arquetípico dentro del relato universal de la historia. El ejemplo de (29a) muestra la catástrofe y transmite la idea de una amenaza bárbara e incontenible. En la historiografía medieval, los galos representan una de esas fuerzas que irrumpen cíclicamente en el mundo mediterráneo civilizado. Además, desde el punto de vista compositivo, los redactores integran los movimientos de los galos en una visión global y sincrónica de la historia universal, pues lo que ocurre en Occidente no es ajeno al devenir de Oriente (Persia). El caso de (29b) revela una actitud historiográfica más crítica, ya que se narra un hecho, pero también se ordenan y confrontan versiones. Los galos aparecen como nómadas y guerreros, como fuerza de renovación violenta; es decir, destruyen, pero también recrean. Las voces *asonarse* y *asonados* se emplean, pues, como marca de identidad colectiva. En todo ello hay un tono hiperbólico, puesto que los galos son el único pueblo que se califica como asonado en el corpus alfonsí; al ser poderosos más allá de la medida humana, se los sitúa también en el ámbito de lo memorable. En suma, los galos son caracterizados por su capacidad de agitación,

de levantarse contra Roma y de moverse como masa histórica unida.

(29) a. Andados tres años del regnado de Artaxerses Oco, rey de Persia, *assonáronse los galos de las Galias* de allend e sacaron muy grand huest e muy apoderada e muy bien guisada, e fueron contra los romanos e entraron por Italia a dentro crebantando la tierra e astrágandola passando por lo que querién (*GE IV*, Artaxerses Oco, t. 2, p. 251).

b. Andados dizinueve años dell regnado de Tolomeo Evérgetes, rey de Alexandría, andavan *los galos muy assonados*, unos dizen que por tierra del río Danubio, otros que por las riberas del río Ruédano, e con los grandes e desmesurados poderes que trayén corrién toda la tierra e robávanla e conquirién e ganavan villas e castiellos e las fortalezas que querién (*GE IV*, Eclesiástico, t. 2, p. 610).

Por último, los redactores establecen y recuperan la conexión entre los galos y los gálatas, pueblo celta que hacia el siglo III a. C. emigró desde Europa Central y los Balcanes hasta Anatolia (Turquía), y se establece en la región de Galacia, con capital en Ancyra, actual Ankara (Strobel 2009). Este dato se repite en la historia de Brennio, en dos capítulos sucesivos. Los ejemplos de (30) muestran un caso de apropiación simbólica y lingüística, pues Brennio no solo ocupa el territorio,

sino que lo resignifica, borrando el antiguo nombre, y con él la identidad previa, y sustituyéndolo por uno nuevo, el de gálatas. La narración cumple de este modo una función etiológica (explicar el origen de un nombre y un pueblo) y genealógica (establecer una continuidad entre los galos y los gálatas). A través de Brennio se construye una línea de transmisión cultural que legitima el protagonismo histórico de los galos como pueblo fundador y conquistador, así como una memoria geográfica, ya que la historia de los pueblos se conserva en los nombres que habitan el espacio. Este cambio de nombre marca el paso de un dominio a otro, y de una era a otra.

(30) a. Brennio [...] fuesse pora Grecia a la provincia d'aquellos griegos a que llamavan dánaos, e guerreólos e lidió con ellos e venciólos, e entróles la tierra e metió y de sos yentes e poblólas en ella, e mudóles aquell nombre que avién antes, e de *los galos* otrossí que trayé de quien poblava essa tierra mudóles aquell nombre que avién d'antes e llamólos *gálatas* (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 141).

b. E librado aquello, metiéronse todos al camino con so príncep e ívanse pora tierra de *los gálatas* que esse Brennio poblara de los pueblos de *los galos*, dond les puso este nombre *gálatas* (*GE IV*, Sobdiano, t. 2, p. 144).

3.6. Quinta parte de la obra

La quinta parte de la obra se inicia con el cautiverio de Babilonia y concluye con el reinado del emperador Octavio Augusto. Incluye los libros de los Macabeos, la Farsalia y el mandato de Julio César.

En este contexto de la quinta edad del mundo, de vez en cuando se inserta algún dato puntual sobre la geografía y el territorio de Francia, con pasajes que describen físicamente sus regiones y sus límites. De este modo, Francia se muestra como heredera de la Galia romana, más allá de los ríos Ródano y Reno (31a-b), y como un territorio amplio y bien delimitado, con Germania como región periférica, Cornada y los ligures en el sureste de Francia (31c) y Eugenea y su agorero, figura profética que añade un tomo legendario a la narración (31d), en su postrimería.

- (31) a. [...] ¿qué pro nos tiene de aver esparzida nuestra sangre por las tierras e conquerido tierras de Septentríon e del río *Ródano de Francia* e del río Reno de Germania? (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 153).
- b. [...] e se fue allende el Tigre e del río Reno (a los pueblos Torquía e de Media que yazen allende del Tigre, e a *los de Galias que son de Francia* e a los de Germania... (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 233).

c. [...] los ligures, que son los lombardos, e éstos solién traer los cabellos luengos e agora se cercenan, e eran la más adelantada gente que avié *en toda Francia* a la que llaman Cornada, de *coma* que dicen por cabellos así como avemos dicho (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 19).

d. [...] morava estoncenes un agorero que avía nombre Apono en un collado de Eugenea (que es la postrimera tierra *de Francia*) (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 223).

Los pasajes donde se menciona el territorio de Francia –ya no como Galia– y a los franceses aparecen especialmente en la Farsalia y en el mandato de Julio César (el capítulo 11 se titula “De cómo Julio César arribó en Francia e falló toda la tierra alçada, e de cómo los tornó a todos por suyos eles dio grandes eredades”). La adaptación consciente y anacrónica de Galia = Francia, que hemos visto en otras partes de la obra, es geopolíticamente significativa, pues la Francia medieval es presentada como parte del ámbito de acción de Roma. Además, lo que interesa a los redactores en este caso es la legibilidad histórica, por ello se ofrece un relato que el lector-oidor de la época comprenda y asocie con el mundo real, es una forma de actualización de los datos (Pato 2025). Los siguientes ejemplos centran la atención en la descripción de las tácticas militares bajo el mando imperial de César

(32a), las batallas contra los rivales –con un paralelismo geopolítico entre Francia y España, y una *traslatio temporum* que ayuda a construir la genealogía simbólica– (32b), la sucesión de campañas en territorios diferenciados (de Bretaña a Francia, 32c), y la fidelidad de los franceses, caracterizados precisamente por la ambigüedad de su lealtad (32d).

(32) a. El César después que vio la cavallería tan plazentera para la batalla que se guisava, e cómo lo aduzié el fado por que non tardase él la ventura por ningunt estorvo, embió luego *por toda Francia* por las compañías que avié esparzidas, e llegándole aquéllas movió luego sus huestes las señas alçadas e fuese para Roma (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 19).

b. Tú buscas por tierra e por mar fierro e batalla a estas nuestras gargantas, e sacar las nuestras almas como viles con cualquier enemigo; onde te tolló *Francia* una parte de nós e la otra parte *España* con duras e fuertes batallas (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 153).

c. [...] e tovo Jullio César la internada en Bretaña, e desdeque vino el verano tornóse para *Francia* (*GE V*, t. 2, Mandato de Julio César, p. 417).

d. [...] entró luego en una torre que él fiziera y, en un lugar que avía nombre Odnea, ante que aquella vez él fuese a Bretaña, ca *aún avié miedo de los franceses* que non le guardarían la fieltad nin la postura que con él pusieran e por ventura que le

farían algunt mal como gelo quisieran fazer la otra vez que vino vencido fuyendo de Bretaña (*GE V*, t. 2, Mandato de Julio César, p. 411).

En los pasajes donde se destacan conflictos, batallas, levantamientos y rebeliones, los franceses son retratados como guerreros poderosos pero rebeldes, que luchan tanto dentro como fuera de su territorio, enfrentados a Roma. Todo ello aparece, de nuevo, narrado en un tono ambivalente, ya que los franceses son admirados como soldados valientes, pero también criticados por su rebeldía y saña. El cónsul Lentulo elogia a los franceses, “vencidos” pero dignos de un combate honorable, reforzando la idea de que se trata de adversarios valientes (33a). Aunque derrotados, la presencia militar es significativa, y constituye un factor decisivo en la configuración del poder romano (en la Galia, 33b). La imagen de la amenaza que avanza sobre el territorio romano refuerza la dimensión de peligro y de desafío, subrayando la naturaleza combativa de los galos, como signo de vigor y coraje (33c). Finalmente, la evocación del incendio de la torre Tarpeya (33d), símbolo del poder romano, sitúa a los franceses en un episodio que ya se ha presentado en la cuarta parte de la obra: el saqueo de Roma. La memoria de este acto se convierte en un recordatorio del poder devastador galo, capaces incluso de profanar el corazón político y sagrado del Imperio. La inclusión de este hecho no solo

busca condenar la violencia, sino también enfatizar la magnitud de un enemigo que ha puesto en jaque al poder más grande del mundo antiguo. El fin didáctico de la *General estoria* aparece de nuevo: los hombres deben tomar ejemplo tanto de las obras de los buenos como de los hechos de los malos.

- (33) a. [...] que la corona que tú ganaste en el fecho de los galeotes non se torne en valer menos que *los franceses vencidos* (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 8).
- b. E esta mancebía fuerte que era con el Cipión fueron las compañías de la cavallería que Pompeo embió a César, su suegro, a *Galia* cuando le desbarataron allí *los franceses* e cobró él con éstos todo su fecho (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 57).
- c. [...] *los franceses* passan las Alpes *muy irados* e vienen sobre nós por entramos la tierra e echarnos d'ella (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 60).
- d. Ca sabedes vós que cuando *los franceses* quemaron en Roma la torre Tarpeya (que es nuestro Capitolio onde nós fazemos nuestro cabildo e nuestra corte) e estava el cónsul Camillo en tierra de los vegentes (*GE V*, Farsalia, t. 1, p. 141).

Otros fragmentos de la quinta parte tienen una intención reflexiva y simbólica clara, ya que Francia se convierte en la imagen de la guerra, el castigo o la

redención, dependiendo del pasaje. Este tipo de discurso es característico de la historiografía medieval moralizante; los redactores incluyen hechos del pasado que pueden enseñar lecciones, como ejemplos para el presente (Aurell 2016). La amenaza recurrente para Roma y, por extensión, para el orden civilizatorio que esta representa, viene de los franceses, que son “bárbaros” y cuya violencia alcanza incluso los espacios sagrados (como el templo de Apolo). El relato de esta acción no carece de grandeza épica, pues incendiar Roma, corazón del Imperio, implica una gesta de magnitud extraordinaria (34a, incluida en la respuesta del templo de Delfos). Francia y los franceses dejan de ser un enemigo lejano o legendario y pasan a ser un agente activo en la disgregación del poder romano, de pérdida de unidad y control imperial (recuérdese la réplica a César de 32b, repetido ahora en 34b). El ejemplo (34c, como una de las razones sobre la batalla de Farsalia) es elegíaco y penitencial y, en él, Francia, más que un enemigo concreto, se convierte en un símbolo del exceso bélico y de la arrogancia o *hybris* que conduce a la ruina, y el paso de la gloria al sufrimiento (Jonhson 1987).

- (34) a. [...] o el fuego de los *bárbaros* cuando Brenio encendió *con los franceses* la cibdat de Roma fasta el capitolio e quemó y el templo de Apollo (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 146).

b. [...] te tolló *Francia* una parte de nós [...] con duras e fuertes batallas (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 153).

c. E oy aquí nos es guisado el gualardón de *las batallas de Francia* o la pena por ello. E catad las penas del César e catad las cadenas, e esta mi cabeça puesta en el rostro del campo Marcio (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 227).

Como se puede comprobar en los ejemplos precedentes, y en los que siguen a continuación, Francia es presentada como un adversario ambivalente, bárbaro y devastador, pero al mismo tiempo vigoroso y necesario para la construcción de la narrativa de la caída y regeneración de Roma, imagen tomada directamente de la obra de Lucano. Aparece como el teatro principal de las guerras de Julio César y de las campañas en la Galia, con frecuentes rebeliones y conflictos. Todo ello se enmarca en una narrativa que mezcla la historia romana clásica con una relectura medieval, donde César se presenta como el restaurador del orden imperial frente a los pueblos rebeldes como los franceses. Estos no son solo enemigos de Roma, sino también instrumentos narrativos que permiten a los redactores mostrar los límites del poder humano frente al orden providencial de la historia. En esta traducción y reelaboración de la materia de Lucano (Libro I) se mantiene la carga moralizante y política de la fuente. La presencia gala en los ejércitos de César

subraya la dimensión política de la obra: la guerra civil introduce al bárbaro extranjero dentro del cuerpo de la patria, convirtiendo la *res publica* en campo de batalla de su propio poder (Masters 1992, p. 102).

En los siguientes pasajes se percibe ese tono de condena moral y la reflexión sobre la desmesura del poder. Los franceses entran dentro del mal que encarna el desorden que amenaza con destruir la civilización romana (35a). Francia aparece como un territorio definido por la insubordinación y el sufrimiento, atrapado en un ciclo de resistencia y castigo. La rebeldía se convierte en una constante histórica que marca su identidad, vinculando su fuerza con su incapacidad de someterse al orden (35b). Se insiste, asimismo, en la noción de castigo merecido (35c) y en la importancia de Francia como referente militar, donde derrotarla confiere gloria (35d). Por último, Francia y los franceses encarnan también la oposición al poder legítimo y el desafío al orden imperial. Su resistencia no es mera belicosidad, sino una forma de desacato que pone a prueba la autoridad del propio emperador (35e).

- (35) a. [...] qué fuera de nós si las mis señas fuesen vencidas e abatidas a tierra, e *los crueles pueblos de los franceses* fuesen en nuestras espaldas firiendo en nós e matando (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 15-16).

- b. E *Francia* porque duró *rebelde* muchos años e espendida su edat en trabajo (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 61).
- c. E oy aquí nos es guisado el gualardón de las *batallas de Francia* o la pena por ello (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 227).
- d. Mas la mi ventura a las manos de los mis cavalleros romanos comendó a mí, por cuyo esfuerço e barragania vencí yo tantas batallas, e sábelo *Francia* (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 227).
- e. Pues Jullio César tornándose ya acaeciól que ovo de arribar en un puerto de *Francia*, e quando y llegó sopa por nuevas ciertas de cómo *los franceses* se paravan rebeldes contra su mandamiento, non obedeciendo al su señorío (*GE V*, Mandato de Julio César, t. 2, p. 408).

Por otro lado, los fragmentos dedicados al tribuno Curio (Cayo Escribonio Curio) y al senador Cena (Ceneo Domicio) amplían la caracterización de Francia al mostrar su influencia sobre los propios romanos. La fascinación por la riqueza y el botín del enemigo introduce una dimensión corruptora. Francia no solo amenaza desde fuera, sino que contagia su desmesura a los romanos (36a). Curio era seguidor de Pompeyo, pero cambió de bando para apoyar a Julio César. Lucano lo reduce en la siguiente frase: *Curio, dum fervet, cadit* (*Farsalia IV*, 801), en lengua española

“Curio, mientras arde, cae”. El ejemplo (36b) simboliza el tránsito opuesto, ya que las guerras con Francia –en concreto el episodio de Marsella– actúan como rito de transformación, convirtiendo al soldado en héroe y en símbolo de fidelidad.

- (36) a. [...] este Curio, enamorado de los robos e de *los despojos de los franceses* (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 137).
- b. E aquel cavallero de parte del César tan esforçado que esto fazié avié nombre Cena, e era cavallero simple antes de *las batallas de Francia* (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 186).

De especial interés resultan los pasajes que comentan la identidad étnica y cultural de los franceses, y su relación con otros pueblos, introduciendo una dimensión etnográfica y universalizante. De nuevo, se identifica a los galos con los franceses (37a), en una súplica de clemencia que humaniza a otros pueblos y los sitúa bajo la misericordia romana. La equiparación entre *gallos* y *franceses* evidencia la operación de traslación historiográfica que vimos anteriormente, adaptando la historia clásica a un marco medieval comprensible para el lector-oidor castellano. Esta equivalencia les confiere una presencia histórica

continua, un linaje que va de la barbarie a la civilización.

También se reconocen como parte de una genealogía étnica antigua, conectada con otros pueblos como los celtíberos (37b), y su migración desde Francia. El motivo de la fuga tras “grandes guerras” sugiere que la identidad galo-francesa está marcada por el conflicto y la movilidad. Pero lo más significativo es la mezcla étnica y cultural, ya que los franceses que se establecen en la ribera del Ebro adoptan una nueva identidad celtibera (Maier 2003). De este modo, los redactores introducen una genealogía compartida entre Francia y España, en la que el pasado francés participa en la formación del linaje peninsular; recurso que no solo sirve para explicar el origen de ciertos pueblos, sino que también dignifica la historia hispánica al vincularla con una raíz europea antigua y combativa.

Por último, los franceses también son incluidos entre las gentes de Septentrión, esto es, la frontera norte del imperio, Galia, Germania y Britania (37c). Esta referencia adquiere un tono de autoafirmación imperial. César celebra su dominio sobre los pueblos del norte, entre ellos los franceses, en un gesto que reafirma el orden civilizatorio romano. Sin embargo, la fórmula “domé las gentes” no implica aniquilación, sino sometimiento al orden, y los franceses (y otros pueblos) pasan a ser parte del mundo estructurado por Roma. De

este modo, el texto alfonsí culmina la transformación del enemigo bárbaro en pueblo integrado dentro del marco de la historia universal.

(37) a. E aun si por aventura más quieres tú que de la sangre de los romanos sean llenos, perdona a éstos si más non, e ruégotelo, e bivan los galatas e los de Siria e los de Capadocia e *los gallos (que son los franceses)*, e los españoles de la postrimera parte del mundo (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 237).

b. [...] e con éstos otra compañía grande que fuxieran *de tierra de Francia* con grandes guerras que ovieran e passaran acá tiempo avié ya, e maguer que fueran *franceses* llamávanlos *celtiberos* porque fincaran de morada allí en las riberas de Ebro, como lo llaman a los naturales de allí (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 94).

c. [...] asaz fiz grandes cosas: domé las gentes de Septentríon (*los franceses* e las otras) (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 171).

Para terminar la revisión de la obra, conviene recordar que en determinados pasajes de esta quinta parte emerge una cierta tensión identitaria entre Francia y España, presentada en ocasiones en términos de cercanía y rivalidad. Resulta interesante mostrar esta contraposición entre franceses y españoles, porque es

única en la *General estoria*. Ambos pueblos aparecen juntos en el ejército de Pompeyo, pero el contraste que vemos en (38), entre la fortaleza de los franceses y la rusticidad de los españoles, revela un delicado equilibrio simbólico: los dos pueblos son aliados, pero no iguales. La mención de los “fuertes franceses” perpetúa la caracterización que el texto ha venido construyendo a lo largo de la *Farsalia*, donde la fuerza y la valentía galas son reconocidas incluso en contextos donde España también participa. Por oposición, el detalle material (“escudos fechos de cueros”) sitúa a los lidiadores españoles en un plano más modesto, aunque no menos digno.

No obstante, la yuxtaposición de ambos pueblos dentro del mismo ejército sugiere también una fraternidad implícita. Francia y España aparecen como tierras vecinas y partícipes de una misma herencia celta y latina, pero al mismo tiempo rivales en el terreno del valor y la gloria militar. Francia funciona como una suerte de espejo y medida de comparación, como el Otro cercano frente al cual se puede definir parte de la identidad hispánica. Así, el proyecto historiográfico alfonsí no solo reconstruye la historia universal desde una perspectiva cristiana y romana, sino que también ensaya una temprana conciencia de Europa, donde las nociones de fuerza, rebeldía y civilización se reparten entre pueblos hermanos, distintos pero interdependientes.

- (38) [...] allí con Pompeo una partida de los *fuertes franceses de las Galias*; e allí los lidiadores españoles con sus escudos fechos de cueros (*GE V*, Farsalia, t. 2, p. 225).

Con todo, el uso de *Francia* (y de los *franceses*) como destino y referencia territorial consolidada implica una naturalización del topónimo dentro de la *General estoria*. Ya no se presenta solo como una sustitución de *Galia* (y de los *galos*), sino como un espacio integrado dentro de la narrativa histórica, que sirve, como primera causa, para insertar el relato romano en la historia cristiana europea. De este modo, se proyecta una visión de la Antigüedad filtrada por la experiencia del presente; esto es, una historia universal ordenada según los valores del cristianismo y la monarquía.

4. Compendio de la *estoria* de Francia en la *General estoria*

4.1. La legitimación de Francia en la obra

Como hemos visto en los apartados precedentes, Francia ocupa un lugar dentro del proyecto historiográfico alfonsí. Aunque no forma parte de la tradicional *traslatio imperii* –la cadena de imperios universales que va desde Babilonia hasta Roma–, parece que los redactores de la *General estoria* se esfuerzan por integrarla en el relato de la historia universal, mediante distintos mecanismos genealógicos, culturales y simbólicos.

En primer lugar, Francia construye su legitimidad a través de una genealogía heroica que la vincula con los reyes de Troya y, por extensión, con los pueblos de la Antigüedad. Este linaje mítico, recogido de fuentes como Godofredo de Monmouth, permite reivindicar un origen noble y prestigioso, a pesar de no haber heredado directamente el poder del Imperio romano. Además, la identificación recurrente y la actualización entre *galos* y *franceses* refuerza la idea de una continuidad entre la Antigüedad clásica y la Europa medieval, dotando a Francia de un pasado equiparable a la de los grandes reinos antiguos.

Por otro lado, la *General estoria* introduce una segunda línea de legitimación, basada en la transmisión del saber. Francia aparece como heredera de las artes liberales, que habrían pasado desde Caldea, Egipto, Grecia y Roma hasta llegar finalmente a suelo francés. De este modo, el conocimiento –de origen divino, pues remonta a Abraham– se convierte en una forma de legitimación cultural paralela a la legitimación política.

Asimismo, la obra inserta a Francia dentro de la genealogía bíblica de los descendientes de Jafet, hijo de Noé, lo que otorga a su monarquía un origen sagrado y una conexión con el plan providencial de la historia. Así, Francia queda legitimada desde tres dimensiones complementarias: la bíblica (descendencia de Jafet), la heroica (origen troyano y galo) y la cultural (herencia de las artes liberales).

Por su parte, en los pasajes más descriptivos, el texto atribuye a los franceses rasgos de ingenio, habilidad técnica y refinamiento material. Se los menciona como innovadores en el tratamiento de la lana y la fabricación de tejidos –productos asociados con el lujo y la civilización–, así como expertos en la cría de perros lobo para la caza. Estas observaciones enciclopédicas refuerzan la imagen de Francia como un país avanzado y culturalmente influyente.

En conjunto, la *General estoria* ofrece una visión de Francia integrada en el gran relato universal, no

como heredera directa del Imperio, sino como nación dotada de legitimidad por su antigüedad, su saber y su contribución cultural. Este tratamiento revela una voluntad de reconocimiento y valoración hacia el reino francés, e incluso sugiere la posible influencia de colaboradores o fuentes francesas en el taller alfonsí.

4.2. Sobre la construcción historiográfica de Francia en la obra

Desde el punto de vista compositivo, se ha visto cómo los redactores, siguiendo la tradición historiográfica, mezclan relatos legendarios –como la conexión con Príamo y Troya– con hechos históricos –como las guerras entre romanos y galos, y la llegada de Julio César–, lo que refleja una visión medieval que busca legitimar y explicar el origen de Francia mediante una combinación de mito y realidad. Tras la conquista de Julio César, la Galia se integró en el Imperio romano y se dividió en varias provincias. En la Edad Media las regiones que la constituían continuaron existiendo bajo diversas formas políticas, convirtiéndose en Francia y en partes de otros países europeos. El término *Galia* siguió utilizándose en los textos medievales para designar al país y para subrayar sus orígenes celtas.

Francia también se presenta como territorio dinámico y complejo, un conjunto de tierras en constante transformación y lucha, con presencia de varios pueblos (galos, francos, germanos y bretones), lo que refleja la complejidad étnica y política de la región en la Antigüedad y en la Edad Media. Se presenta a los galos como los antiguos habitantes de Galia, quienes lucharon contra Roma, pero fueron vencidos, y cuyo legado cultural y territorial se hereda en los franceses medievales. Los galos son un elemento clave para entender la identidad histórica de Francia y, por ello, se repite una y otra vez que “los galos son los franceses”. Pero también se explica que los franceses provienen de la mezcla de galos y francos (pueblos germánicos), junto con otros grupos como los sicambrios (sugambrios) y los burgundios, lo que construye la identidad étnica y política de Francia. La obra narra con detalle las guerras entre romanos y galos-franceses, subrayando cómo la expansión romana marcó el destino de estas tierras, pero también mostrando la resistencia y la importancia estratégica de Galia.

En cuanto a la política y el poder, se describen reyes, señores y poderes locales en Francia, dando cuenta de una estructura, que va desde la época legendaria hasta la consolidación romana, con luchas internas y alianzas. Como ya quedó mencionado, en la *General estoria* también se hacen referencias a la producción textil (la lana y los tejidos), las costumbres

y el comercio, resaltando a Francia como una región avanzada y próspera en ciertos aspectos, y vinculada al mundo mediterráneo y europeo. Dado que en el ideal alfonsí Dios guía los acontecimientos hacia la conversión de los pueblos y el fortalecimiento de la monarquía, lo local se intenta integrar en el relato universal, lo que permite comprobar también cómo se crea una memoria fundacional para un pueblo.

4.3. De los galos a los franceses

La narración dedicada a Francia abarca un amplio recorrido histórico que va desde los pueblos antiguos y las invasiones bárbaras hasta la conquista romana, las rebeliones y algunas alusiones a la Francia medieval, especialmente en la primera parte de la obra.

En el ámbito mítico y legendario, se presenta a Príamo el Mancebo como conquistador de tierras francesas, vinculando así a Francia con la tradición troyana y con un pasado heroico de resonancias épicas. Entre los pueblos primitivos de Europa se mencionan los galos, los senones, los suevos, los sicambros y los germanos, quienes poblaron las Galias. Figuras como Antenor, Belinno y Brennio conquistan las Francias, y los galos son identificados como los antepasados directos de los franceses. Algunos de estos galos se

establecen en la misma península ibérica, donde se mezclan con otras poblaciones y pasan a ser conocidos como celtíberos.

La obra describe también la formación temprana de la dinastía franca, con la muerte de Aganipo y la llegada al poder de Cordoxilla, una figura femenina que encarna la autoridad y la sucesión legítima. Posteriormente surge el reinado de Clodoveo, el “rey sabio”, quien consolida el poder y establece el nombre de Francia. Se menciona la creación de señoríos, la organización de la nobleza y la existencia de cónsules, junto con un ideal de convivencia entre romanos, alemanes y franceses, reflejo de la pluralidad cultural y política del territorio.

Las invasiones galas y las guerras contra Roma ocupan un lugar destacado. Los galos senones, liderados por Brennio, saquean Roma y queman la torre Tarpeya, apareciendo como un pueblo bárbaro, temido por su ferocidad. La obra relata una sucesión de conflictos, victorias y derrotas que culminan con la conquista y el asentamiento de las Galias. Se incluyen las campañas de Julio César (58-50 a. C.) y su lucha contra los galos, que representan la resistencia de Francia frente a Roma.

Finalmente, se alude a otros episodios del Imperio romano en territorio galo, protagonizados por generales como Pompeyo, Lucio y Marco Valerio,

entre otros. Francia aparece de este modo como escenario de intensas batallas y de continuos contactos entre pueblos, lo que refuerza, una vez más, su imagen como espacio dinámico y crucial en la historia antigua.

Por último, ya en época medieval –y en retrospectiva desde el reinado de Alfonso X– Francia aparece como un reino estructurado y como potencia política con príncipes y nobles. Además, en algunos ejemplos morales, con tono cristiano, Francia sirve como escenario para hablar de la virtud y la traición, el castigo de la guerra y la gloria del buen caballero.

En suma, la representación de los galos permite ver cómo la obra los transforma simbólicamente en los antepasados de los franceses. Este proceso de identificación es fundamental para otorgar a Francia un origen remoto y prestigioso dentro de la historia universal, y para mostrar una imagen coherente del pueblo galo. Un pueblo en movimiento, que migra, conquista y renombra; una colectividad con energía expansiva, a veces destructora (llegando a saquear la propia ciudad de Roma), pero siempre fundacional; una fuerza que, aunque periférica, interviene de manera decisiva en la historia central del mundo mediterráneo. En los pasajes presentados en este trabajo se retrata a los galos como figuras liminares de la historia, situados entre la barbarie y la civilización, entre la destrucción y la fundación. Encarnan la energía cíclica del devenir

histórico: pueblos que nacen, se alzan y transforman el mundo a su paso.

En cuanto a los asuntos no tratados en la *General estoria*, la cobertura temporal de toda historia universal es, necesariamente, limitada, por lo que en la parte gentil no se llega a cubrir todos los acontecimientos, y en ocasiones su desarrollo se interrumpe antes de que ciertos hechos estén completamente narrados. Aunque el taller alfonsí emplea numerosas fuentes, no todas ellas llegaron completas o traducidas, el *Roman des rois* se entregó al rey Felipe III en 1274 (Funes 2022). La *Guerra de las Galias*, por ejemplo, no estaba traducida al castellano en su versión completa ni era accesible en ese momento. Por otro lado, el interés por la materia sagrada y la genealogía reduce la historia (militar o no) de cada región del mundo clásico. Todo estos hechos solo son enfatizados en la obra si se consideran claves para la visión universal que se quiere mostrar.

Por último, cabe mencionar que en las búsquedas efectuadas en fuentes medievales francesas de los siglos XII-XIV no se encuentra una versión narrativa significativa de lo que falta en la *General estoria*. De hecho, como ha sido mostrado (Duval 1989), la enseñanza y la historiografía nacional francesa han hecho un uso del personaje de Vercingétorix y del episodio de Alesia como símbolos nacionales solo en época posterior (siglos XVII-XIX).

5. Conclusiones

La realización de este trabajo permite llegar a una serie de conclusiones que reflejan tanto los objetivos propuestos como el proceso de análisis llevado a cabo.

En primer lugar, se evidencia que la *General estoria* puede entenderse como una relectura del pasado, narrado siempre desde una lógica cristiana y monárquica. Por este motivo, numerosos autores han señalado que su estructura refleja una visión providencial del tiempo, donde la historia es un instrumento de legitimación del poder y de enseñanza.

En cuanto a Francia, la obra no la presenta con el mismo detalle que otras naciones que tenían más prestigio en las crónicas e historias clásicas. El análisis llevado a cabo de toda la *General estoria* muestra que, en el marco de una historia universal, Francia aparece como referente cultural y técnico, especialmente en el ámbito textil y artesanal. Un pueblo digno de comparación con civilizaciones clásicas como Persia, lugar de innovación, sofisticación y saber hacer, en ropa, colores, telas y cría de animales. Una nación que influye en otras, pues lo que nace en Francia es adoptado luego por otros países.

Asimismo, Francia se presenta como un espacio complejo: geográfico, militar, simbólico y político. Se

mezcla la historia antigua (Galia, galos, César) con la identidad medieval de Francia y los franceses, lo que – hasta cierto punto– permite al texto jugar con la continuidad cultural y política. En cualquier caso, siempre hay un interés moral y didáctico, ya que las guerras, rebeliones y castigos en Francia sirven para enseñar sobre el poder, la justicia, la traición y la virtud.

El reemplazo de *Galia* por *Francia* no es solo una equivalencia léxica, sino una apropiación temporal, una actualización en la que la Antigüedad se reescribe como precursora del orden europeo medieval. La obra alfonsí no solo narra la historia universal, sino que la reinterpreta desde una conciencia política hispánica y cristiana, en la que Francia (y España) emerge como polo complementario de una misma civilización occidental heredera de Roma. Las menciones anacrónicas de Francia –aplicadas a episodios muy anteriores a su existencia histórica– deben leerse como simples “errores” de cronología, esto es, como parte del método narrativo e ideológico del taller alfonsí. Al emplear topónimos contemporáneos para designar territorios del mundo antiguo, los redactores traducen el pasado al lenguaje geográfico del siglo XIII, haciendo que la historia universal resulte inteligible y cercana para el lector-oidor medieval. Esta actualización de lugares crea una continuidad simbólica entre la Antigüedad y el presente cristiano, presentando a Europa (especialmente a los pueblos de las Galias,

identificados con los franceses) como herederos legítimos de las civilizaciones clásicas. De este modo, la anacronía se convierte en un recurso de legitimación histórica, que refuerza la idea de una genealogía común de pueblos y reinos dentro de una historia universal ordenada por la providencia y articulada bajo el saber medieval.

Al mismo tiempo Francia presenta una doble función de admiración y condena en la narrativa alfonsí. En efecto, por un lado, representa la rebelión, la crueldad y la desmesura que amenazan el orden romano. Y, por el otro, constituye el escenario donde se prueban el valor, la virtud y el destino moral de los romanos. En este sentido, la *General estoria* no busca dar al reino de Francia una historia que lo enlace con el plan divino de la historia, pero sí le atribuye orígenes bíblicos y troyanos. La organización de toda esta información es diferente, alguna se repite, otra se presenta brevemente y otra se amplía. Solo una de ellas se ofrece como complementaria, en la primera parte de la obra.

De manera paralela, se ha visto que la obra articula historia, filología y autoridad textual, y que cada nombre, lugar y hecho se justifican mediante la cita de una fuente, su explicación etimológica o la relación etnogeográfica, dotando así a la *estoria*

narrada de Francia de legitimidad intelectual y universal.

Finalmente, el relato alfonsí traza un recorrido simbólico que va de la violencia a la integración, de la barbarie a la civilización, en consonancia con la visión providencialista de su proyecto historiográfico. De este modo, Francia funciona como figura de tránsito histórico, de pueblo bárbaro que desafía a Roma, a adversario que forja la virtud del vencedor, hasta ser parte de una humanidad reconciliada bajo el poder imperial y la providencia divina. Su representación, cargada de ambivalencia, refleja la lógica del pensamiento medieval, al reconocer la fuerza del enemigo no para celebrarla, sino para incorporarla en un relato donde el orden –romano, cristiano y alfonsí– emerge siempre como destino último de la historia.

Con todo, los redactores de la obra presentan a Francia como un espacio con una historia profunda y compleja, marcada por la interacción de pueblos antiguos (galos, francos, germanos), influencias romanas, y procesos de construcción política y cultural. La narrativa mezcla historia, leyenda y observación social para crear un retrato multifacético que legitima la identidad francesa y su importancia en la historia universal, según la visión medieval.

Referencias bibliográficas

- Alfonso X. 2009. *General estoria*. Pedro Sánchez-Prieto Borja *et al.* (eds.). Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 10 vols.
- Alfonso X. 2011. *General estoria I. Obra en prosa de Alfonso X el Sabio. Digital Library of Old Spanish Texts*. Francisco Gago Jover *et al.* (eds.). Madison: Hispanic Seminary of Medieval Studies.
- Almeida Cabrejas, Belén. 2018. «La materialidad de la historiografía alfonsí: desde el cuaderno de trabajo al código regio (y más allá)». *Bibliographica* 1(1): 7-24.
<https://doi.org/10.22201/iib.bibliographica.2018.1.6>
- Alvar, Carlos. 2015. «Juan de Mena, Alfonso X y la Farsalia». En Cristina Moya *et al.* (eds.), *Juan de Mena: de letrado a poeta*. Suffolk & Rochester: Boydell and Brewer, 129-142.
<https://doi.org/10.1515/9781782043409-013>
- Ashton, Jonathan R. 1944. *Ovid's "Heroides" as translated by Alphonso the Wise: An Experiment in Source Study*. Tesis doctoral, Madison: Universidad de Wisconsin.

- Auerbach, Erich. 1950 *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Aurell, Jaume. 2016. *La historiografía medieval. Entre la historia y la literatura*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València.
- Bakhtin, Mikhail. 1981. *The Dialogic Imagination*. Austin: University of Texas Press.
- Bautista, Francisco, 2008. *La materia de Francia en la literatura medieval española*. San Millán de la Cogolla: Cilengua.
- Bautista, Francisco, Irene Salvo García. 2022. «Introducción: El poder de la historiografía en el proyecto de Alfonso X». *Cahiers d'études hispaniques médiévales* 45: 7-37. <https://doi.org/10.3917/cehm.037.0045>
- Bloch, Marc. 1939. *La société féodale*. Paris: Albin Michel.
- Cid Zurita, Andrés. 2011. «Roma se tambalea. El aumento de los personalismos a fines de la República». *Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum* 7: 1-39.
- De Certeau, Michel. 1999. *La escritura de la historia*. Ciudad de México: Universidad iberoamericana-ITESO.

- De la Campa, Mariano. 2021. «Historiografía en el occidente europeo en época de Alfonso X». *Revista de Poética Medieval* 35: 33-54. <https://doi.org/10.37536/RPM.2021.35.35.88975>
- Deyermond, Alan. 1996. «Building a World: Geography and Cosmogony in Castilian Literature of the Early Thirteenth Century». *Canadian Review of Comparative Literature* 23(1): 141-159.
- Díaz Menadas, Lucía, 2024. «La *General estoria* de Alfonso X el Sabio: estudio de las fuentes francesas». *Medievalia* 27(1): 103-131. <https://doi.org/10.5565/rev/medievalia.649>
- Duval, Paul-Marie. 1989. «Autour de César. 3. Vercingétorix. L'Histoire et la légende». *Publications de l'École Française de Rome* 116: 163-175.
- Eisenberg, Daniel. 1973. «The *General Estoria*: sources and source treatment». *Zeitschrift für Romanische Philologie* 89: 206-270. <https://doi.org/10.1515/zrph.1973.89.1-3.206>
- Estrabón. 1991-1992. *Geografía*. Madrid: Gredos.
- Fernández-Ordóñez, Inés. 1992. *Las Estorias de Alfonso el Sabio*. Madrid: Istmo.
- Fernández-Ordóñez, Inés. 1993-1994. «La historiografía alfonsí y post-alfonsí en sus textos:

nuevo panorama». *Cahiers d'études hispaniques médiévales* 18-19: 101-132.
<https://doi.org/10.3406/cehm.1993.1084>

Fernández-Ordóñez, Inés. 2002. «*General estoria*». En Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías (dirs.), *Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos medievales y transmisión*. Madrid: Castalia, pp. 42-54.

Fernández-Ordóñez, Inés. 2020. «The *Imperium* in Alfonso X's Historiography». *The Medieval Chronicle* 13: 1-32.
https://doi.org/10.1163/9789004428560_002

Funes, Leonardo R. 2022. «La obra histórica en el marco del proyecto político-cultural alfonsí». *Conceptos* 1: 98-108.
<https://doi.org/10.46608/conceptos2022hs/art9>

Gago Jover, Francisco, F. Javier Pueyo Mena. 2021. *Old Spanish Textual Archive*. Hispanic Seminary of Medieval Studies. www.hispanicseminary.org
<https://doi.org/10.1353/cor.2021.a910123>

García Solalinde, Antonio. 1934. «Fuentes de la *General estoria* de Alfonso el Sabio». *Revista de Filología Española* XIX: 1-28.

García Solalinde, Antonio. 1934-1936. «Fuentes de la *General Estoria* de Alfonso X II». *Mélanges*

offerts à Fernand Baldensperger II. Paris: Honoré Champion, pp. 251-254.

García Solalinde, Antonio. 1936. «Fuentes de la *General estoria* de Alfonso el Sabio III». *Revista de Filología Española* XXIII: 113-142.

Geary, Patrick J. 2002. *The myth of nations: The medieval origins of Europe*. Princeton: Princeton University Press.

Geoffrey of Monmouth. 1929. *Historia Regum Britanniae*. London: Longmans, Greens and Co.

Goffart, Walter. 1988. *The Narrators of Barbarian History (A.D. 550-800)*. Princeton: Princeton University Press.

Gómez Redondo, Fernando. 2013. «La materia de Bretaña y los modelos historiográficos: el caso de la *General estoria*». *e-Spania* 16. <https://doi.org/10.4000/e-spania.22707>

Goudineau, Christian. 1990. *César et la Gaule*. Paris: Seuil.

Goudineau, Christian. 1998. *Regard sur la Gaule*. Paris: Errance.

Gracia Alonso, Paloma. 2004. «Actividad artística y creadora en la *General estoria*: La sección tebana de la *Histoire ancienne jusqu' à César* reescrita

por Alfonso X». *Bulletin of Hispanic Studies* 81: 303-315. <https://doi.org/10.3828/bhs.81.3.2>

Gracia Alonso, Paloma. 2006. «Hacia el modelo de la *General Estoria*. París, la *Translatio imperii et studii* y la *Histoire ancienne jusqu'à César*». *Zeitschrift für Romanische Philologie* 122(1): 17-27. <https://doi.org/10.1515/ZRPH.2006.17>

Gregorio de Tours. 1861. *Historia francorum*. Paris: Librairie Académique.

Guerber, Hélène Adeline. 1896. *The Story of the Romans*. New York: American Book Company.

Heinzelmann, Martin. 2001. *Gregory of Tours: History and society in the sixth century*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hernández, Francisco J. 2004-2005. «Relaciones de Alfonso X con Inglaterra y Francia». *Alcanate: Revista de estudios alfonsíes* 4: 167-242.

Jardin, Jean Pierre. 2024. «‘La Iglesia de Roma e el rey de Francia, que fueron e son siempre una cosa’: Alfonso X y Francia». *Estudios de Historia de España* 26 (1): 5-17. <https://doi.org/10.46553/EHE.26.1.2024.p5-17>

Johnson, Walter R. 1987. *Momentary monsters: Lucan and his heroes*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Julio César. 1996. *Comentarios sobre la guerra de las Galias*. Madrid: Gredos.
- Kiddle, Lawrence B. 1936. «A Source of the *General Estoria*: The French Prose Redaction of the *Roman de Thèbes*». *Hispanic Review* 4(3): 264-271. <https://doi.org/10.2307/469917>
- Kiddle, Lawrence B. 1938. «The Prose Thèbes and the *General estoria*. An illustration of the Alphonsine method of using source material». *Hispanic Review* 6: 120-132. <https://doi.org/10.2307/469721>
- Le Goff, Jacques. 2000. *Medieval Civilization 400-1500*. New York: Barnes & Noble.
- Lodares, Juan Ramón. 1996. «El mundo en palabras (sobre las motivaciones del escritorio alfonsí en la definición, etimología, glosa e interpretación de voces)». *Cahiers de linguistique hispanique médiévale* 21: 105-118. <https://doi.org/10.3406/cehm.1996.868>
- Lucano, Marco Anneo. 2003. *Farsalia*. Madrid: Cátedra.
- Maier, Bernhard. 2003. *The Celts: A history from earliest times to the present*. Edinburgh: Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748616053.001.0001>

- Maravall, José Antonio. 1981. *El concepto de España en la Edad Media*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Márquez Villanueva, Francisco. 2000. *El concepto cultural alfonsí*. Manresa: Bellaterra.
- Martin, Georges. 2000. «El modelo historiográfico alfonsí y sus antecedentes». En Georges Martin (ed.), *La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (siglos XIII-XV)*. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 9-40. <https://doi.org/10.4000/books.cvz.2173>
- Masters, Jamie. 1992. *Poetry and civil war in Lucan's Bellum Civile*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mommsen, Theodor. 2022. *Historia de Roma*. Madrid: Turner, 4 vols.
- Orosio, Paulo. 1982. *Historias contra los paganos*. Madrid: Gredos.
- Pato, Enrique. 2025. «Como lo fazen agora. Sobre los mecanismos de actualización en la *General estoria*». *Revista de Literatura Medieval* 37: 299-322. <https://doi.org/10.37536/RLM.2025.37.1.113720>
- Plinio el Viejo. 1995-1998. *Historia Natural*. Madrid: Gredos.

- Raaflaub, Kurt A., John T. Ramsey. 2017. «Reconstructing the chronology of Caesar's Gallic Wars». *Histos* 11: 1-74. <https://doi.org/10.29173/histos363>
- Rico, Francisco (ed.). 1982. *Historia y crítica de la literaria española: Edad Media*. Barcelona: Crítica.
- Rico, Francisco. 1984. *Alfonso el Sabio y la «General estoria»: Tres lecciones*. Barcelona: Ariel.
- Ricoeur, Paul. 1995. *Tiempo y narración. I. Configuración del tiempo en el relato histórico*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Salvo García, Irene. 2012. *Ovidio en la «General estoria» de Alfonso X*. Tesis doctoral, Lyon y Madrid: École normale supérieure de Lyon y Universidad Autónoma de Madrid.
- Sánchez-Prieto Borja, Pedro. 2022. «Historia del texto y tarea editorial: el caso de la *General estoria* de Alfonso X el Sabio». Conferencia plenaria presentada en el *Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglo XXI*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid (5-7 de septiembre de 2022).
- Simó, Meritxell. 2017. «La estoria de las Bretañas en la *General estoria*». *Anuario de Estudios*

Medievales 47(2): 889-916.
<https://doi.org/10.3989/aem.2017.47.2.14>

Spiegel, Gabrielle M. 1997. *The past as text: The theory and practice of Medieval historiography*. Baltimore: Johns Hopkins Press.

Strobel, Karl. 2009. «The Galatians in the Roman Empire: historical tradition and ethnic identity in Hellenistic and Roman Asia Minor». En Ton Derks y Nico Roymans (eds.), *Ethnic constructs in Antiquity: the role of power and tradition*. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 117-144.

Tapsell, Robert F. 1983. *Monarchs, rulers, dynasties, and kingdoms of the world*. London: Thames and Hudson.

Tito Livio. 1997. *Ab urbe condita*. Madrid: CSIC.

Villacañas, José Luis. 2016. *Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana*. Madrid: Trotta.

Vincent, Auguste. 1949. «Gallia et Gaule». *Revue Belge de Philologie et d'Histoire* 27(3-4): 712-726. <https://doi.org/10.3406/rbph.1949.1844>

Ward, Aengus. 2000. *Teoría y práctica de la historiografía hispánica medieval*. Birmingham: University of Birmingham Press.

Yrizar y Moya, Joaquín de. 1845. *De l'Eusquère et des erderes ou de la langue Basque et ses dérivées*, IV. Paris: Librairie de Poussielgue-Rusand.

Apéndice 1. Nombres de personas y lugares

Relación de los nombres propios –históricos y legendarios– y de los lugares mencionados en cada una de las partes de la obra (I-V) y recogidos en este trabajo.

Nombres de personas

- Abraham (I)
- Aganipo (Ganipo) (III)
- Albanacto (III)
- Antenor (II, IV)
- Apono (V)
- Belinno (Bellino) (IV)
- Brennio (Brenio) (V)
- Bruto de Troya (o de Britania) (II, III)
- Cambris (III)
- Camildo (Marco Furio Camilo) (V)
- Cena (Ceneo Domicio) (V)
- Cipión (V)
- Cordoxilla (Cordelia) (III)

- Corrineo (II)
- Curio (Cayo Escribonio) (V)
- Daniel (I)
- Eneas (II)
- Eubraco (III)
- Gayo Sulpicio (IV)
- Goforio (Gofarius) (II)
- Jafet (I)
- Jasón (II)
- Josefo (I)
- Josué (II)
- Julio César (V)
- Leír (Lear) (III)
- Lentulo (V)
- Leocrino (III)
- Lucano (IV)
- Lucio Fusco (IV)
- Luis (Clovis) (III)
- Maestre Galter (IV)
- Maestre Godofré (Godofredo de Monmouth) (I, IV)

- Marco Valerio (Corvo) (IV)
- Nabucodonosor (I)
- Nino (I)
- Octavio Augusto (V)
- Plinio (I)
- Pompeyo (I, V)
- Príamo (II, III, IV)
- Seguino (IV)
- Tito Quincio (IV)

Diagrama conceptual

Antigüedad bíblica	
Abraham	Jafet
Daniel	Josué
Josefo	Nabucodonosor

Héroes legendarios y fundadores		
<i>Troya</i>	<i>Galia = Francia</i>	<i>Britania</i>
Príamo	Antenor	Bruto de Troya

Eneas	Goforio	Corrineo
Jasón	Cambris	Leocrino
Apono	Belinno	Cordoxilla
Brennoi	Clovis	Leír
	Eubraco	

Roma y Edad Media	
Julio César	Pompeyo
Octavio Augusto	Cipión
Marco Valerio	Curio
Tito Quincio	Lucio Fusco
Lentulo	Camildo
Lucano	Gayo Sulpicio
Maestre Galter	Maestre Godofré

Nombres de lugares

- África (I)
- Agedincum (Sens) (IV)

- Albania (III)
- Alemaña (I, II)
- Alpes (V)
- Ancyra (Ankara) (IV)
- Aquitania (II)
- Ay o Hay (I, II)
- Babilona (IV, V)
- Betel (I, II)
- Bretaña (III, IV, V)
- Caldea (I)
- Cambria (III)
- Campo Marcio (V)
- Capadocia (V)
- Capitolio (IV)
- Cáucaso (I)
- Cisjordania (II)
- Córdoba (Córdoba) (IV)
- Cornada (Cornualles, Bretaña) (V)
- Dánaos (Argos, Grecia) (IV)
- Egipto (I)
- España (I, V)

- Eugenea (V)
- Europa (II)
- Faro de Sevilla (IV)
- Francia (I, II, III, IV, V)
- Francia la Grant (IV)
- Francia la Menor (IV)
- Galacia (IV)
- Galia (II, III, IV)
- Galia transalpina (IV)
- Germania (III, V)
- Grecia (I, IV)
- Inglaterra (I)
- Italia (II, IV)
- Legedestrian (III)
- Leocrina (Lutecia, París) (III)
- Liguria (V)
- Mar Caspio (I)
- Mar Océano (IV)
- Marsella (V)
- Media (I, V)
- Odnea (Autun?) (V)

- Panonia (II)
- París (IV)
- Persia (I)
- Río Alia (IV)
- Río Alva (IV)
- Río Ameno (IV)
- Río Danubio (IV)
- Río Ebro (V)
- Río Ligeris (Liger) (IV)
- Río Loira (IV)
- Río Reno (Rin) (V)
- Río Ródano (IV, V)
- Río Sauna (Saona) (IV)
- Río Sena (IV)
- Río Sobrino (III)
- Río Tigre (Tigris) (V)
- Roma (I, V)
- Sanz (IV)
- Senogalia (IV)
- Septentrión (V)
- Sicambria (II)

- Sicionia (Sicione) (I)
- Siria (V)
- Templo de Apolo (V)
- Tessalonia (Tesalónica) (I)
- Torquía (Turquía) (V)
- Torre Tarpeya (V)
- Troya (I)

Apéndice 2. Línea del tiempo

Esta línea del tiempo muestra el recorrido mítico de los troyanos (según Homero y Virgilio), hasta Francia (Orosio y Godofredo de Monmouth) y las campañas de César en la Galia (Raaflaub y Ramsey 2017).

Los descendientes de Troya

- ca. 1200 a. C. Caída de Troya. Príamo, Antenor, Eneas, Anquises y Ascanio. La destrucción de la ciudad marca el inicio de las migraciones troyanas hacia Occidente.
- ca. 1180 a. C. Viaje de Eneas hacia Italia. Fundación mítica de Lavinio y establecimiento del linaje que conducirá a Roma.
- ca. 1100 a. C. Migraciones troyanas hacia Europa. Príamo el Mancebo y Antenor. Los troyanos que sobreviven se dispersan por Europa: pasan por Italia y Alemania, y finalmente llegan a Francia.
- ca. 1000 a. C. Expansión hacia la Galia. Belinno y Brennio. Los troyanos se asientan en Sicambria (Panonia) y desde allí avanzan hacia la Galia, origen mítico de los francos.

- ca. 900-800 a. C. Formación mítica de los pueblos europeos: galos, senones, suevos, sicambros y germanos. Se describen los pueblos que poblaron las Galias y su conexión con los troyanos; algunos galos se mezclan con pueblos ibéricos, dando origen a los celtíberos.

Primeros reinos francos

- ca. 500-400 a. C. Fundación del linaje franco. Con la muerte de Aganipo y la llegada de Cordoxilla, se narra la consolidación de un poder real con participación femenina, símbolo de sabiduría y gobierno justo.
- ca. 400-300 a. C. Surgimiento de la dinastía franca. Aparece la figura del rey sabio que da nombre al reino (Francia), organiza los señoríos y establece la paz con romanos, alemanes y franceses.

Guerras entre galos y romanos

- 390 a. C. Saqueo de Roma por los galos senones. Los galos liderados por Brennio saquean Roma, mostrando su ferocidad y poder.

- 125 a. C. Roma conquista el sur de la Galia, la *Gallia Narbonensis* (actual Provenza). Se inicia el dominio romano sobre parte del territorio galo.

Campañas de Julio César en la Galia

- 58 a. C. Comienzo de la conquista. César derrota a los helvecios y a los germanos de Ariovisto de la Galia oriental.
- 57 a. C. Campañas en la Bélgica. César somete a los pueblos del norte de la Galia, los belgas y nervios.
- 56 a. C. Conquista de la Armórica. César domina las tribus marítimas galas de Bretaña.
- 54-52 a. C. Rebelión general gala contra Roma. César vence a Vercingétorix (jefe de los arvernos), tras un largo asedio de Aleisa.
- 51-50 a. C. Pacificación de la Galia. César reorganiza el territorio y lo integra como provincia romana.

La Galia bajo el Imperio romano

- 27 a. C. Reorganización de Augusto. La *Gallia Aquitania*, *Gallia Lugdunensis* y *Gallia Belgica* se integran plenamente en el Imperio Romano, sentando las bases del territorio que siglos después será Francia.

Enrique Pato es catedrático de universidad en la sección de Estudios hispánicos del Departamento de literaturas y de lenguas del mundo de la Universidad de Montreal (Quebec, Canadá). Doctor en Filología española por la Universidad Autónoma de Madrid, ha coeditado varias monografías (*Estudios de filología y lingüística españolas. Nuevas voces en la disciplina*, con Javier Rodríguez Molina; *Studies in Historical Ibero-Romance Morpho-Syntax*, con Miriam Bouzouita y Ioanna Sitaridou; *Universales vernáculos en la gramática del español*, junto a Ángela Di Tullio; *Estudios sobre el español de Venezuela*; y *Dialectología hispánica aplicada. Variación, enseñanza, interdisciplinariedad*) y el estudio *En torno a la denominada “concordancia adverbial” en español: tres casos de variación*, con Elena Felú Arquiola. Tiene publicados más de un centenar de trabajos (capítulos de libros, artículos en revistas nacionales e internacionales y actas de congresos) sobre numerosos fenómenos gramaticales del español actual y antiguo.

En un momento en que el mundo editorial se encuentra en profunda transformación –con modelos que privilegian el prestigio comercial y económico por encima de la difusión del conocimiento–, este libro surge como una apuesta consciente por la libertad académica. Se trata de asumir una misión esencial y duradera: la que encarnó Alfonso X el Sabio, quien promovió un espacio donde personas con diversas lenguas y culturas trabajaron por hacer accesible el legado del patrimonio intelectual. Inspirado en ese espíritu, este trabajo se publica heredero de una tradición que concibe el saber como responsabilidad social y como una puerta abierta a quienes deseen cruzarla, inserto en aquella antigua red invisible que une a los pueblos bajo un mismo ideal: hacer del conocimiento un bien común.